

université
de **BORDEAUX**

Université de Bordeaux
UMR 5199 – PACEA
Inrap

Université de Bordeaux 1

Les Sciences et les technologies au service de l'Homme et de l'environnement

Mémoire de Master 2

Mention : *Bio-géosciences*

Parcours : *Archéothanatologie*

Convention : *Inrap Grand Est*

Année 2017 – 2018

**Création d'une base d'enregistrement des données en archéothanatologie.
Application sur tablette numérique pour le terrain et traitement
documentaire en anthropologie.**

Mémoire de maîtrise présenté par

REBOUL Élodie

Sous la direction de **Stéphane Rottier** (UMR 5199)

Sous la tutelle de **Sandrine Thiol** (Inrap Grand Est) et de **Yoann Rabasté** (Inrap Grand Est)

2018

Remerciements

Je remercie avant tout mon directeur de mémoire, M. Stéphane Rottier, maître de conférences à l'Université de Bordeaux. Même si actuellement sa collaboration s'est réalisée à distance, les réponses aux questions ainsi que ses conseils vifs ne tardaient pas. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble et il a su m'orienter vers le sujet qui est le plus épanouissement pour moi.

Je remercie Mme Agnès Balmelle, DAST à l'Inrap (Reims Grand Est), d'avoir accompagné mon dossier de stage avec conviction tout au long des démarches administratives. De plus, elle a continué à épauler mon dossier afin de prolonger la convention de stage, permettant de mettre à l'épreuve la méthodologie de ce mémoire.

Je remercie Mme Sandrine Thiol, archéothatologue à l'Inrap (Grand Est), d'avoir suivi l'avancée du travail pour la partie anthropologique, de m'avoir dirigé sur le chantier archéologique lors de l'essai préliminaire et d'exiger le meilleur de moi-même. Je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance de m'avoir pris sous son aile depuis déjà quatre ans.

Je remercie M. Yoann Rabasté, responsable d'opération à l'Inrap (Grand Est), de m'avoir fait partager ses connaissances dans la construction d'une base d'enregistrement de terrain. Je tiens à lui exprimer également toute ma reconnaissance, car nos heures de discussions et d'apprentissage sont impossible à comptabiliser. Son investissement dans la prochaine génération d'archéologue est grandissime.

À tous, vous m'avez fait confiance depuis toutes ces années et ce travail est le résultat d'une collaboration constante entre nous.

Je remercie également Mathilde Arnaud (Communauté urbaine de Grand Reims) de m'avoir accepté sur son opération archéologique du « Parvis de la basilique Saint-Remi » afin de tester la base d'enregistrement de données. Dès le début, elle m'a fait parvenir les documents nécessaires, comme ses fiches d'enregistrement, afin de me préparer à la phase de terrain.

Je tiens à également à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au rendu de ce mémoire. Julie Boudry (Inrap Lyon) a partagé sa base de données et son expérience, ce qui a grandement facilité la conception de DRAtA dans un temps record. Aminthe Thoman (Inrap Grand Ouest) m'a soutenu dans l'élaboration de ce projet et m'a donné ses conseils au début de l'élaboration du projet. Marie-Cécile Truc (Inrap Reims) m'a transmis des documents en lien avec le projet, tout au long de mon stage, que cela soit à la base archéologique ou sur le terrain. Marion Dessaint (Doctorante Paris 1) m'a aidé à l'élaboration de la base de données grâce à son expérience. Jean-Jacques Bigot (Inrap Grand Est) m'a remis au net plusieurs des photographies présentes dans la base données. Anand Badrinath (Ingénieur, ESME SUDRIA) m'a expliqué le langage informatique et m'a aidé à faire mes premiers codes. Axel Coulon (Communauté urbaine de Grand Est) a relis et corrigé le mémoire, de la page de garde jusqu'au lexique. Christelle Carlier (Inrap Grand Reims) m'a aidé à faire la mise en page du mémoire avec ses conseils professionnels. J'espère vous recroiser postérieurement dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel, car votre côté humain est sans équivoque. Sans ces multiples rencontres et échanges, les nombreux mois d'études, de recherches et de stages auraient été des épreuves impossibles à surmonter.

Enfin des milliers de merci...

Merci à toutes ces personnes qui m'ont accueilli chez eux lors de mes nombreux stages à Reims depuis quatre ans. Merci à toutes ces personnes qui m'ont offert des covoiturages pour faciliter mes déplacements à Reims. Merci à celles et à ceux qui m'ont encouragée dans ce travail lors des événements émotionnels. Merci à mes collègues, plus précisément, aux collègues de mon bureau avec qui j'ai partagé des moments comiques. Merci à l'équipe de fouille de m'avoir tenu au courant des avancées de fouille et de leur enregistrement. Merci à tous mes amis et ma famille qui m'ont encouragé dans ce travail. Ce travail est l'aboutissement d'une volonté de

rendre fier tous les québécois que j'ai du quitté à mes 19 ans. Vous avez toujours soutenus et accueillis de nouveau comme si le temps ne s'était jamais écoulé.

Tables des matières

REMERCIEMENTS	2
TABLES DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION : L'UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES EN ARCHÉOTHANATOLOGIE	5
1. MÉTHODOLOGIE : COMPILATION DE LA DOCUMENTATION OSTÉOLOGIQUE ET CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES	9
1.1. RECUEIL ET REGROUPEMENT DES SOURCES D'INFORMATIONS À INSÉRER DANS LA BASE D'ENREGISTREMENT DE DONNÉES	9
1.1.1. RECUEILLIR DES DONNÉES OBJECTIVES, LES CHOISIR ET LES TRIER	9
1.1.2. CRÉATION DE LA BASE D'ENREGISTREMENT DE DONNÉES	10
1.1.2.1. Choix du logiciel	10
1.1.2.2. Organisation de la base de données	11
1.1.2.3. Instructions du fonctionnement de la base de données	13
1.2. FORMULAIRES DE LA BASE DE DONNÉES	15
1.2.1. ADMINISTRATIFS, OUTILS, CRÉDITS	15
1.2.2. ARCHÉOLOGIE	16
1.2.2.1. Unités d'enregistrement	16
1.2.2.2. Contexte de fouille et de post-fouille	19
1.2.3. ANTHROPOLOGIE	21
1.2.3.1. Données générales	21
1.2.3.2. Démontage	22
1.2.3.3. Milieu de décomposition	24
1.2.3.4. Données biologiques	25
2. EXPLOITATION DES DONNÉES DE LA BASE DE DONNÉES	30
2.1. EXPLOITATION DIRECTE	30
2.1.1. CRÉATION D'UNE SOURCE PRIMAIRE DE DOCUMENTATION	30
2.1.2. TRAITEMENT DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOTHANATOLOGIQUE	30
2.1.3. CONFRONTATION DES DONNÉES PRIMAIRES DE TERRAIN	31
2.1.4. UTILISATION CUMULÉE DU SIG AVEC LA BASE DE DONNÉES	32
2.2. EXPLOITATION INDIRECTE	34
2.2.1. PRODUCTION DE DOCUMENTS GÉNÉRÉS PAR LA BASE DE DONNÉES	34
2.2.1.1. Fiches récapitulatives	34
2.2.1.2. Inventaires	35
2.2.2. SYSTÈME D'ARCHIVAGE	35
2.2.2.1. Types d'archives	35
2.2.2.2. Conservation	36
2.2.2.3. Indexation	36
2.2.2.4. Accessibilité et diffusion	37

<u>3. EXEMPLE DE L'APPLICATION DE LA BASE D'ENREGISTREMENTS DES DONNÉES SUR L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE DU « PARVIS DE LA BASILIQUE SAINT-REMI »</u>	39
3.1. PRÉAMBULE	39
3.1.1. PRÉSENTATION DU SITE	39
3.1.2. PROBLÉMATIQUE DE L'APPLICATION DE LA BASE DE DONNÉES SUR LE TERRAIN	40
3.2. ÉTAT DES LIEUX DE L'APPLICATION DE LA BASE DE DONNÉES INSÉRÉE DANS LA TABLETTE	40
3.2.1. PHASE DE PRÉPARATION DE L'ENREGISTREMENT	40
3.2.2. PHASE DE TERRAIN : L'ENREGISTREMENT	41
3.2.2.1. Unités d'enregistrement	41
3.2.2.2. Données anthropologiques	43
3.2.2.3. Données archéologiques	46
3.2.2.3. Synthèse de l'utilisation	47
3.2.3. AVANTAGES DE LA MÉTHODE	48
3.2.3.1. Support	49
3.2.3.2. Format numérique	49
3.2.3.2. Données	49
3.3. PREMIERS RÉSULTATS DU SECTEUR FUNÉRAIRE EXTRAITS DE LA BASE DE DONNÉES	50
3.3.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR 2	50
3.3.2. FAIT 222 (ANNEXE)	51
<u>CONCLUSION : L'ÉVOLUTION DES MÉTHODES D'ENREGISTREMENT EN ARCHÉOTHANATOLOGIE</u>	57
<u>ANNEXE</u>	60
<u>LEXIQUE DE DRATA</u>	62
<u>RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES</u>	66
<u>TABLES DES ILLUSTRATIONS ET DES TABLEAUX</u>	68
<u>RÉSUMÉS</u>	69

Introduction : l'utilisation des outils informatiques et numériques en archéothanatologie

Depuis les années 70, les outils informatiques et numériques commencent à être utilisés en archéologie [1]. Dans un premier temps, ils ont permis d'améliorer les relevés planimétriques et d'améliorer les possibilités de stockage des données. D'autres avancées techniques et mathématiques ont permis de perfectionner la gestion des données, comme les approches statistiques [2]. Actuellement, la technologie informatique s'introduit de plus en plus en archéologie [1-7], notamment grâce à l'*Open Source* et aux outils numériques. Depuis plus de vingt ans, les données archéologiques sont enregistrées dans un format numérique [8]. Les objectifs des archéologues, se servant actuellement des outils informatiques et numériques, sont principalement de gérer de la documentation croissante, mais également de confronter les données intra- et inter-sites, et de créer des synthèses régionales. En fait, ils offrent des possibilités d'utilisation exponentielles, selon les besoins des utilisateurs.

En parallèle, il y a un engouement prononcé pour l'amélioration des enregistrements des données sur le terrain. L'enregistrement de terrain est en effet l'étape élémentaire, qui doit être rigoureuse, car les données recueillies sont les seuls témoins subsistant après la fouille et par conséquent, elles sont à l'origine des interprétations. Plus elles sont objectives et structurées, plus les données sont exploitables, ce qui est fondamentale dans le domaine de la recherche. Ainsi, vers les années 1970-1980, l'anthropologie funéraire va jouir d'un « renouvellement profond des problématiques qui traiteront aussi bien des idéologies funéraires que des populations anciennes, la mise en place d'un enseignement académique ouvert, voire même orienté vers le terrain et l'émergence de l'archéologie préventive » [9, p. 26]. Puis, l'émergence de « l'anthropologie de terrain » est due à cette volonté d'améliorer les techniques d'enregistrement en anthropologie et de structurer les étapes de travail [10]. De nouvelles fiches d'enregistrement sur papier sont nées de cette réflexion afin d'améliorer la qualité de la récolte des données [11].

Puis, cette réflexion est alimentée par la volonté d'interactions constantes entre l'archéologie et l'anthropologie de terrain. Progressivement, toutes les informations sont enregistrées (et non uniquement sur les objets ou sur la tombe [12]), car les données archéologiques et anthropologiques sont complémentaires. Ce renouvellement prend forme depuis une vingtaine d'années sous le nom d'« archéothanatologie » [13]. Celle-ci intègre également des éléments de l'histoire, de la médecine légale, de la démographie, de l'épidémiologie. L'objectif de l'archéothanatologie est « d'étudier les

restes matériels des sépultures qu'il s'agisse d'éléments biologiques (ossements ou restes organiques) [...] et d'artefacts (contenant de la sépulture, objets associés), afin d'appréhender ce que fut la place des morts dans les sociétés du passé » [14, p.3]).

La première utilisation recensée de la tablette numérique en France date de 1986, dans le cadre de la fouille préventive du métro de Lyon [1]. Les essais de la tablette numérique sont généralement isolés géographiquement, selon la volonté du laboratoire de recherche ou même de certains spécialistes (par exemple à Pompéi [15]), et peu de publications expliquent les bénéfices de cet outil. Trente ans plus tard, l'utilisation de la tablette directement sur un terrain n'est pas encore systématique.

Au centre archéologique de l'Inrap de Reims, la tablette numérique avec une base de données a été testée en 2013 par David Gucker sur l'opération de Bezannes « Le Village », en contexte de fouille préventive. L'archéologie préventive doit associer une exigence scientifique et une logique financière. Ce premier essai était concluant, mais des imprévus ont ralenti les enregistrements. La base de données n'était pas encore adaptée pour une utilisation sur tablette, le modèle était alors incompatible avec le terrain. La multiplicité des intervenants a engendré quelques difficultés d'enregistrement. Malgré tout, l'avantage de la tablette s'est montré incontestable dans certains domaines, par exemple la rapidité de l'exécution avec le Système d'Information Géographique (SIG). Depuis 2014, un projet de création de base d'enregistrement de données a été initié par Yoann Rabasté (Inrap) et Julie Boudry (Inrap). Leur travail collaboratif a permis la conception d'une base de données évolutive fonctionnelle en 2015, intégrant toutes les possibilités d'enregistrement de données archéologiques, utilisable sur tablette tant sur le terrain qu'en post-fouille sur ordinateur. Depuis, certains agents de l'Inrap disséminés dans quatre bases archéologiques l'utilisent (Reims, Châlons-en-Champagne, Rennes, Lyon). Leur base de données s'est appuyée sur celle de Stéphane Alix (Inrap) nommé « Base-Archéo ».

Néanmoins, les outils informatiques sont moins intégrés dans sa discipline récente, malgré les essais concluants en archéologie. Dès lors, le potentiel de ces outils pour l'enregistrement de terrain n'est pas utilisé de façon optimale, limité par les réticences des traditions établies. Plusieurs craintes remettent systématiquement en cause ces avancées.

Face à la diversité des méthodes de terrain, l'archéothantologue fait face à un manque d'homogénéité de l'enregistrement. La multiplicité des contextes chronologiques, géographiques et les caractéristiques des sites archéologiques, ainsi que la pluralité des types d'opérations et/ou

d'opérateurs, entraînent dès lors des techniques d'enregistrement immanquablement différentes. Aussi, cette diversité des méthodes d'enregistrement peut même se retrouver à l'intérieur même d'une équipe de fouille. En archéothanatologie, les types de données sont si vastes que nous devons définir préalablement le vocabulaire. Les méthodes d'enregistrements sont à tel point diverses que les données des anthropologues n'ont pas le même degré de précision.

En l'occurrence, les tablettes numériques portables dans lesquelles une base de données est intégrée, semblent être adéquates pour les enregistrements en archéothanatologie. La base de données regroupe un ensemble de données structurées, grâce à un logiciel. Les tablettes, quant-à-elles, sont un support informatique. Elles sont conçues comme un ordinateur, offrant l'avantage d'être portatives et résistantes aux conditions extérieures ainsi que celle d'un chantier archéologique.

Donc, l'harmonisation et l'homogénéisation des méthodes d'enregistrement et des données recueillies sur le terrain, liées au domaine funéraire, doivent se mettre en place. Ici, l'objectif de ce travail de recherche est de créer une base de données évolutive en s'adaptant à tous les types d'unités funéraires. Elle a été intitulé « Database of Recorded Archeothantological Analysis » (DRAtA). Elle a été conçue sur le logiciel Microsoft® Access en s'inspirant de la structure archéologique de celle de J. Boudry. L'intégration de cette base d'enregistrement de données dans une tablette, adaptée aux conditions strictes du terrain et à ses problématiques temporelle et spatiale, permet d'avoir un enregistrement numérique dès la phase de la fouille. La marque de la tablette utilisée dans le cadre de ce travail, est une ThoughtBook. Elle intègre Windows comme système d'exploitation. Cette combinaison d'outils permet de structurer les étapes de travail afin de minimiser la subjectivité et les oublis, d'interroger les données recueillies par différents anthropologues et sur différents chantiers, de générer automatiquement la documentation exigée par les différentes structures administratives archéologiques, tel que le veut le décret de 2004 (cf. *infra*), et d'intégrer les données directement dans le SIG pour exploiter spatialement les données. La méthode de travail de ce mémoire suit une démarche expérimentale, DRAtA est un essai préliminaire testé sur le terrain.

En effet, il était nécessaire de mettre à l'épreuve cette base de données dans les conditions réelles du terrain. C'est un projet d'envergure. Ainsi, puisque le délai du stage de mémoire est de quatre mois, des objectifs précis ont été sélectionnés. Par conséquent, l'enregistrement du domaine de l'inhumation tentera d'être le plus abouti possible (la position, le démontage en US, le démontage en carré, la taphonomie). Celui du domaine de la crémation, l'enregistrement des éléments liées au

diagnostic, à la conservation, au dénombrement, aux pathologies, à l'état sanitaire ainsi qu'à l'estimation de l'âge seront encore à perfectionner voire à réaliser.

Trois principales parties permettent d'exposer le sujet. La première met en place la méthodologie utilisée, notamment les étapes de la réalisation de la base d'enregistrement des données. La deuxième présentera l'exploitation des enregistrements sur la base de données, c'est-à-dire l'exploitation directe (des données primaires de terrain) et l'exploitation indirecte (les inventaires et les fiches récapitulatives). Cette partie intègre les problématiques liées aux systèmes d'archivage. Enfin, la dernière regroupe les résultats concrets de l'essai préliminaire sur l'opération du « Parvis de la basilique Saint-Remi » à Reims (Marne), réalisé par le service archéologique de la communauté urbaine de Grand Reims, en collaboration avec l'Inrap sur le secteur funéraire de la période médiévale.

1. Méthodologie : compilation de la documentation ostéologique et création de la base de données

1.1. Recueil et regroupement des sources d'informations à insérer dans la base d'enregistrement de données

1.1.1. Recueillir des données objectives, les choisir et les trier

La première étape du projet a été de recueillir des données objectives, les choisir et les trier. La collecte des données s'est réalisée à partir de publications scientifiques, des rapports d'opérations archéologiques et des fiches d'enregistrement de terrain réalisées par différentes institutions. D'importantes discussions avec des archéologues sur les termes utilisés et sur l'évolution des méthodes ont guidé cette première étape. Cette collecte a permis de rassembler les données, les méthodes et les savoir-faire de différents archéothanatologues en France, d'une manière qui ne pouvait pas être exhaustive. Ce travail bibliographique a apporté une quantité de données massive.

Le choix des données a été guidé par la volonté de compiler les sources objectives afin d'éviter des erreurs de jugement pouvant nuire à leur interprétation. Les méthodes actuelles ont été comparées et les informations choisies sont celles qui suivent une logique d'enregistrement cohérente et simple. Le vocabulaire bien défini a été sélectionné afin de limiter les erreurs de compréhension entre les archéologues (cf. Lexique de DRAtA¹).

Le tri des données suit une nécessité de classer différentes catégories d'enregistrement dans un ordre logique d'application sur le terrain. Les données brutes de terrain sont uniques pour tout type d'opération et de structures archéologiques, même si elles varient selon la problématique et le contexte chronologique. Depuis l'arrêté du 27 septembre 2004*², réalisé par le ministère de la Culture et de la Communication de France, la normalisation du contenu scientifique et de la présentation des rapports d'opérations archéologiques est obligatoire. Les objectifs sont d'organiser le rapport d'opération et de dresser les critères sur la forme et la transmission du rapport. Cette base de données suit donc ces recommandations.

Ces trois étapes s'organisent dès le début le travail documentaire et la structuration de la base de données. L'optimisation des méthodes d'enregistrement commence par l'organisation et la

¹ Les mots qui sont insérés dans le lexique de la base de données vont être accompagné du signe « * » dans ce mémoire.

²<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000628726>

hiérarchisation des données permet en effet l'optimisation des méthodes d'enregistrement (Courtaud, 1996 [5]).

1.1.2. Création de la base d'enregistrement de données

1.1.2.1. Choix du logiciel

À la suite de la compilation des sources et des données, il faut choisir le logiciel approprié à ce projet. Microsoft® Access 2016 est un système de gestion des données constitué de six composantes : les tables, les requêtes, les formulaires, les états, les macro-commandes et les modules. Ce logiciel permet de créer des listes de données et de les organiser dans des tables, de les manipuler grâce à des requêtes variées, d'avoir une interface visuelle personnalisée créée à partir de plusieurs formulaires, de créer des étiquettes automatiquement pour le conditionnement, ainsi que générer des documents adaptés à la publication grâce à la composante « État ». Les macro-commandes sont des actions déjà intégrées dans la base de données et créées à partir d'un langage de programmation simplifié. Les modules sont des dossiers vierges dans lesquels l'utilisateur crée sa programmation informatique afin d'ajouter des fonctionnalités à la base de données.

Microsoft® Access était plus adapté qu'Excel pour répondre aux objectifs de ce mémoire. Le premier permet de gérer une grande quantité de données multiples dans des tables qui sont reliées entre elles. Retrouver et compiler les données est facilité par la base de données, par rapport à plusieurs tableurs différents. Les interroger et les analyser efficacement est donc simplifié à partir d'une base de données. Celle-ci permet d'enregistrer les données avec plus de rapidité, avec l'utilisation des listes déroulantes et des masques de saisie. La cohérence des données est améliorée par la restriction des champs « texte », restriction qui évite la présence de fautes d'orthographe et l'ajout de caractère indésirable. Par exemple, certaines personnes enregistrent les données avec une majuscule et d'autre non, ce qui ne donne pas les mêmes résultats lors d'une requête. De plus, Microsoft® Access intègre des fonctionnalités d'impression et de conditionnement, qui permettent de gagner du temps lors de la chaîne opératoire de la création d'un rapport archéologique, tant pour le responsable d'opération que par ses collaborateurs.

Prioriser Microsoft® Access par rapport au logiciel FileMaker®, l'autre chef de file des logiciels de base de données, répond au besoin de créer et de modifier des fonctionnalités diverses à partir de langage informatique intégré. « Microsoft® Access est un système de gestion de base de données propriétaire (SGBD), il est compatible avec d'autres programmes de base de données, car il supporte *Open Database Connectivity (ODBC)*³ ». Cette particularité permet d'exporter et d'importer

³ <https://www.supinfo.com/articles/single/5025-avantages-inconvenients-microsoft-access>

des tables dans d'autres programmes informatiques et logiciels. L'intégration du langage SQL (Structured Query Language) permet de créer des requêtes avancées. L'intégration du langage VBA (Visual Basic for Application) dans les formulaires et dans les modules permet de manipuler des « objets par programmation via leurs propriétés (teinte d'un couleur par exemple), leurs méthodes (ajout d'un élément par exemple) et leurs événements (réaction à un clic de souris par exemple⁴) ». Pour toutes ces raisons, ce logiciel semble être en adéquation avec le projet.

1.1.2.2. Organisation de la base de données

La base de données a été aménagée en **sections**, qui regroupent des **parties** rassemblant elles-mêmes des **domaines** d'enregistrement. Chaque domaine contient au moins un formulaire à remplir.

À l'ouverture de la base de données, un seul mode de saisie est disponible dans le formulaire de démarrage afin de se diriger vers le menu général (Figure 1): « **Enregistrement de terrain et Base de données** ».

Le menu général unique de la base de données est organisé en sections : les données administratives, les outils, les crédits, les données archéologiques et les données anthropologiques. La section « **Administratif** » renseigne toutes les informations liées à l'opération, à l'aménageur, au terrain et à son propriétaire, aux mots-clés et aux intervenants, comme retranscrit dans le décret de 2004 pour les rapports. La section « **Outils** » fournit les abréviations, le lexique et permet d'alimenter les listes déroulantes présentes dans tous les formulaires. La section « **Crédits** » regroupe les références bibliographiques des principes et méthodes utilisés, les crédits des photographies insérées, et les participants qui ont contribué à la base de données. La section « **Export** » regroupe les fiches récapitulatives et les inventaires. La section « **Archéologie** » est divisée en quatre parties : les unités d'enregistrement*, le diagnostic, la fouille et la post-fouille. La section « **Anthropologie** » est divisée en quatre parties : les données générales, le démontage*, le milieu de décomposition* et les données biologiques.

⁴<https://www.didier-gonard.developpez.com/tutoriels/officel/vba-qu-est-que-c-est/>

Figure 1 : capture du menu général de DRAtA

La **ligne directrice** portant le fonctionnement de la base de données est la suivante : le lien unique entre tous les formulaires est l'unité d'enregistrement la plus petite, l'**US***. En effet, toutes les tables en lien avec l'anthropologie ont l'US comme clé primaire. Cette relation de type « un-à-un » à travers toutes les tables permet à la table principale (table US) d'être en relation avec tous champs d'étude de l'anthropologue (les tables position, démontage, taphonomie*, conservation de l'os*, etc.). Dans un souci de réduire les erreurs d'insertion de la mauvaise US et de faciliter l'enregistrement sur le terrain, les US anthropologiques ne sont pas à enregistrer dans les formulaires de la section anthropologique, elles sont automatiquement alimentées par des requêtes d'ajout et de mise à jour. Dans ces formulaires, il faut simplement se déplacer avec les boutons de déplacements et actualiser les données lorsque nécessaire.

Les unités d'enregistrements sont au centre de l'enregistrement (Figure 2). Les trois tables des unités d'enregistrement sont reliées entre elles par une relation de « un à plusieurs ». Les données archéologiques ont une clé primaire* numérique individuelle selon le domaine. Elles sont donc liées aux unités d'enregistrements que l'on retrouve dans chaque formulaire. Une table intermédiaire (en gris) relie les données anthropologiques à celles archéologiques. Cette table sélectionne automatiquement les US anthropologiques au sein des US archéologiques grâce à une requête, basée sur le numéro d'US. Les tables anthropologiques ont comme clé primaires l'US.

Figure 2 : schéma de fonctionnement de la base de données. Représentation des tables principales.

1.1.2.3. Instructions du fonctionnement de la base de données

Le fonctionnement de la base de données est simple, son utilisation est intuitive. Toute personne voulant se former à l'utilisation de la base de données doit prendre en compte la notice et ses consignes afin de faciliter la compréhension de son fonctionnement et d'enregistrer adéquatement les données de terrain.

Tout d'abord, la réflexion en amont des types d'unités d'enregistrement de terrain archéologique a été liminaire. Ces unités doivent être uniques pour l'archéologie, hiérarchisées entre elles et bien définies.

Trois niveaux hiérarchisés d'unités d'enregistrement ont été retenus. L'unité stratigraphique (US) est la plus petite, suivie du **Fait***, puis de l'unité architecturale (UA)*. La première unité d'enregistrement est une unité temporelle résultant d'une action anthropique ou naturelle [16]. La seconde regroupe plusieurs US [16]. Le Fait anthropologique est constitué à minima de l'US Unité d'os, d'au moins une US de comblement et très souvent d'une US de creusement. La dernière est une unité structurée volontairement et auquel se rattache un ou plusieurs faits (définition consensuelle). Ce modèle à trois niveaux d'unités qui suivent un raisonnement logique est donc

applicable à tous les types de vestiges et contextes auxquels les anthropologues peuvent être confrontés (Tableau 1).

Appellation anthropologique	US	FAIT	UA
Tombe en fosse, tombe silo	US de creusement US de comblement US Unité d'os	Fait sépulture	
Saprophage, cercueil, tombeau, coffrage, coffre, ciste	US de creusement US de comblement US Unité d'os US de contenant	Fait sépulture	
Hypogée, allée couverte, dolmen,	US de creusement US de comblement (<i>probablement plusieurs US de comblement</i>) US Unité d'os US architecturales	Fait sépulture Chambre Antichambre Couloir	UA
Sépulture en grotte	US de creusement (<i>ce n'est pas toujours le cas</i>) US de comblement US Unités d'os	Fait sépulture Fait de circulation Fait porche	UA
Sépulture dans un semi-tronc évidé, sépulture tronc évidé	US de creusement US de comblement US Unité d'os	Fait sépulture	
Ossuaire	US de creusement US de comblement US Unité d'os	Fait sépulture	
Mausolée	US de creusement US de comblement US Unité d'os	Fait sépulture Fait mur	UA

Tableau 1 : tableau non exhaustif qui récapitule les structures anthropologiques et leurs unités d'enregistrement associées (US, Fait, UA)

Afin d'optimiser le classement des unités d'enregistrement dans un SIG, il est recommandé d'enregistrer les US à partir de 1 000, les faits à partir de 100 et les UA à partir de 1. En effet, le SIG tri les identifiants numériques selon le premier chiffre et ne dissocie pas les différents types d'unités, car ils sont tous des champs numériques. S'il y a plusieurs secteurs, il est judicieux de commencer les US de secteurs différents par un chiffre différent, par exemple le secteur 1 commence à 1 000 puis le secteur 2 commence à 2 000, etc. La numérotation continue est plus favorable pour l'utilisation du SIG pour toutes catégories (pour les prélèvements, les sondages, les objets, les documents numériques, les minutes, et les numéros d'ossement), évitant ainsi les doublons.

Ensuite, chaque partie entreposé de plusieurs boutons, regroupant un domaine, avec chacun une couleur d'identification. Certains boutons sont en blancs, car certains domaines ne sont pas conçus. Les boutons en biseau sont des boutons servant à se déplacer, à actualiser les données ou à alimenter les listes déroulantes dans les formulaires. Les boutons avec le signe de l'infini permettent de se déplacer entre formulaires selon l'unité d'enregistrement sélectionné. Les champs et les

formulaire en gris s'alimentent automatiquement, il ne faut donc pas les remplir, leur fonction étant uniquement visuelle. En aucun cas, il ne faut supprimer les informations d'un enregistrement effectué dans la base de données, il est privilégié de cliquer sur la case à cocher nommée « fiche annulée ». Plusieurs boîtes de visualisation ont été intégrées dans la base de données afin de mettre en évidence les enregistrements associés. Aussi, plusieurs listes déroulantes peuvent être regroupées afin de faciliter la valeur du champ, car cette démarche pré-sélective facilite l'enregistrement de terrain et l'homogénéité. Par exemple, puisque le corps humain contient 206 os, il faut utiliser trois listes déroulantes discriminantes pour choisir un os (le squelette, puis la région anatomique, enfin l'os). Lors de l'insertion des informations dans la base, les données numériques ont été privilégiées et les données textuelles ont été définies. Les cases à cocher et les listes déroulantes qui sont alimentées au fur et à mesure sont également préférées à des champs libres afin de minimiser le temps d'enregistrement et de permettre une meilleure homogénéité. Aussi, le format visuel de la base de données est également déterminé par les dimensions de l'écran d'une tablette mesurant, 25 cm de longueur par 13,5 cm de largeur. Les cases commentaires ou observations doivent servir à enregistrer que des informations pertinentes et concises. Aussi, il est conseillé d'enregistrer uniquement les données certaines et de laisser des champs vides lors de la phase de terrain, données qui pourront être remplies à posteriori lors de la post-fouille.

|| 1.2. Formulaire de la base de données

Cette section décrit les données contenues dans les formulaires. Afin de comprendre facilement les paragraphes suivants, la visualisation des formulaires avant la lecture est conseillée. Seulement les formulaires les plus pertinents de ce projet sont ajoutés dans ce mémoire. Les autres sont présents dans le CD-ROM.

1.2.1. Administratifs, Outils, Crédits

La section « **Administratif** » contient trois formulaires (CD-ROM : N°18-20). Il est préférable de la remplir en amont de l'opération archéologique bien que certaines parties puissent être alimentées en post-fouille (les intervenants et le thésaurus). Ainsi, les données des secteurs et les fouilleurs sont alimentés directement dans leurs listes déroulantes respectives sur les différents formulaires. Les données d'identification de l'opération seront affichées automatiquement sur la page de démarrage et prêt à l'emploi pour le rapport.

La section « **Outils** » contient trois formulaires : les abréviations, alimenter les listes déroulantes et le lexique. Le premier sert à expliciter les acronymes retrouvés dans la base de données. Il est classé par ordre alphabétique. Le deuxième peut être utilisé lorsqu'il est nécessaire de rajouter du

vocabulaire lié à un contexte particulier qui n'est pas préalablement contenu dans la base. Dans ce formulaire, un premier choix par domaine permet d'alimenter les listes déroulantes correspondantes. Le troisième regroupe tout le vocabulaire utilisé dans la base de données. Les termes sont classés par ordre alphabétique. Il est souhaitable de lire ce lexique régulièrement et avant l'utilisation de la base de données pour enregistrer adéquatement l'information demandée.

La section « **Export** » contient deux formulaires : les fiches récapitulatives et les inventaires. Ils sont automatisés à partir de la composante « État » du logiciel. Les fiches récapitulatives offrent une vue synthétique des données et fournit un document prêt à l'impression. Aucune modification n'est possible. Si une erreur existe, toute modification d'informations doit être réalisée dans les formulaires correspondants. Les inventaires sont exigés pour le rapport et les étiquettes souhaitées pour le conditionnement. L'utilisateur peut exporter les données en tableur, en CSV ou en format Access, sachant que l'export au format PDF est possible également. Ces inventaires peuvent être modifiés en choisissant les champs désirés à partir de requêtes préenregistrées, ou qui peuvent être créées par l'utilisateur.

La section « **Crédits** » contient trois formulaires : les crédits, les participants, les principes et les méthodes). Ces formulaires ont été insérés pour souligner les collaborations.

1.2.2. Archéologie

1.2.2.1. Unités d'enregistrement

Ce formulaire « **US** » est divisé en trois parties : l'identification, la description et les relations stratigraphiques (Figure 3). L'identification se fait selon le type et le sous-type (précision interprétation du type si nécessaire). Cette division en deux étapes a été réalisée afin de contrer des interprétations hâtives et de respecter le souci d'objectivité. Trois types d'US en archéothanatologie sont distinguables : les US de comblement, les US de creusement, les Unités d'os* (squelette, réduction, amas d'os), ceux regroupant des éléments architecturaux (contenant, couverture, couvercle, parois, plancher, éléments de calage, négatif de poteau, éléments d'élévations). L'identification se traduit aussi par une séquence (construction*, occupation*, abandon*). La description est composée de champs individualisés pour chaque type. En effet, lors du choix du type, les informations liées à ce type apparaissent automatiquement dans le formulaire. Puis, les relations stratigraphiques doivent être de préférence réalisées dès la phase de terrain (sous*, sur*, équivalence*, égalité*, synchrone*). Ces informations servent à créer un diagramme stratigraphique ou à les exporter, par exemple vers Stratifiant [17], un outil informatique de traitement des données stratigraphiques.

Figure 3 : capture d'écran du formulaire « US » représentant les quatre Us principales utilisées

Le formulaire « **Fait** » est divisé en trois parties : l'identification, la description et les relations (Figure 4). L'identification se constitue de la typologie du fait, du type de dépôt et de l'orientation. Concernant la typologie, devant les nombreuses possibilités des Faits funéraires, un mode sélectif en trois listes déroulantes a été réalisé, afin de simplifier l'enregistrement par discriminants. L'orientation est prise à la boussole et le nombre indiqué doit être insérée dans la base de données, l'orientation en terme textuelle se fait automatiquement, et pas l'inverse. La description est composée de trois sous-formulaires : l'identification du fouilleur, les points topographiques des clous d'axe et les US composant le Fait. Les relations sont divisées en deux sous-parties : la position du Fait par rapport aux autres Faits et les relations stratigraphiques.

Fait Anthropologique

Fait: 112, Secteur: 1, Dépôt: dépot primaire, Typologie: fosse, Orientation numérique: 240 60, Nature: fosse, Matériau: sédiment, Type: tombe en fosse, Appartient à l'UA: 0

Position par rapport aux autres vestiges: Nord (116), Ouest (111), Est (2003), Sud (0)

Remarques (position):

Fouilleur: Sandrine Thiol, Inrap

US composant le Fait:

ID_U	Type_US	SousType_US
2004	creusement	
2005	comblement	
2006	unité d'os	squelette
0		

Relations stratigraphiques:

Sur: Recoupé par (111), Egalité (0), Equivalence (0), Synchronisme (0)

Sous: Recoupe (0), Consultation: Egalité (0), Equivalence (0), Synchronisme (0)

Observations: tombe en contenant en matière organique (présence très diffuse de matière organique en-dessous des ossements)

Figure 4 : capture d'écran du formulaire « Fait »

Le formulaire « UA » est divisé en deux parties : l'identification et la description (Figure 5). L'identification est déclinée selon le contexte* (funéraire ou non) puis le type pour faciliter la sélection. Les champs de l'orientation fonctionnent comme ceux du formulaire « Fait ». La description est constituée de l'identification de la forme et la prise de mesures. L'association d'un Fait à un UA n'est pas nécessaire, elle dépend de la complexité architecturale du fait anthropologique.

Unité Architecturale

UA: 0, Secteur: , Contexte: , Orientation Numérique: 0 0, Type: , Forme: , Faits composant l'UA: 0

Dimensions (en mètres): Longueur: 0,00, Largeur: 0,00, Profondeur: 0,00, Diamètre: 0,00

Observations:

Figure 5 : capture d'écran du formulaire « UA »

L'UA peut être difficile à appréhender pour certaines personnes qui ne sont pas familiarisées avec cette nomenclature, elle est parfois appelée « structure » ou « hyper structure ». Voici un exemple afin d'illustrer cet unité d'enregistrement : la fouille des Mournouards II (Marne), réalisée par

André Leroi-Gourhan en 1958 a mis au jour deux hypogées dont l'hypogée II [18]. En appliquant la méthode exploitée par la base de données (Figure 6), l'hypogée correspond à une UA composée de plusieurs Faits anthropologiques, un fait antérotte, un fait chambre et un fait chatière. Chaque fait intègre des US. Pour les Faits, il est attribué une US de comblement, une US de creusement et des US Unité d'os à minima. D'autres US peuvent se rajouter, c'est le cas du Fait Antichambre où une US architecture est nécessaire pour la dalle de fermeture retrouvée entre l'antichambre et la chatière.

Figure 6 : Mournouards (Marne), hypogée II, dessin de Blin d'après Leroi-Gourhan 1962, Figure 6 (DAO E.Reboul)

1.2.2.2. Contexte de fouille et de post-fouille

Les données liées aux prélèvements*, aux sondages* et aux objets* doivent être décrites dans la base de données dès la phase terrain tandis que les informations sur les documents numériques et les minutes* peuvent être informatisées postérieurement. Les prochains formulaires décrits ont une clé primaire numérique pouvant distinguer les enregistrements. L'utilisateur doit ajouter les US, les Faits et les UA rattachés à cet enregistrement.

Les **prélèvements** sont décrits par leur nature, leur destination, leur volume et leur traitement (CD-ROM : N°4). Il est possible d'ajouter la localisation entre le prélèvement et les restes humains, ce qui peut être pertinent entre autre pour les prélèvements parasitologiques, les prélèvements de vêtements [19], les prélèvements de restes osseux, les prélèvements de sédiment pour l'analyse des phytolithes [20], ainsi que des prélèvements d'objets. Le point de référence ainsi que les altitudes inférieure et supérieure du prélèvement doivent être enregistrées.

Le **sondage** sert d'investigation précise sur un fait, sur une couche, etc., en faisant une ouverture profonde dans le sol (CD-ROM : N°5). Il est utilisé au gré du responsable, mais doit être utilisé avec des objectifs précis. Étant une donnée arbitraire, les unités d'enregistrements de ces sondages sont généralement identiques à d'autres. Ce formulaire est divisé en trois parties distinctes : les

mesures, la description (avec la présence ou l'absence de mobilier archéologique) et l'enregistrement des unités d'enregistrement.

Le formulaire « **Objet** » a été construit grâce à la collaboration de Marie-Cécile Truc (Inrap Reims), à partir des fiches d'enregistrement de terrain réalisées par l'Afam (Association française d'archéologie mérovingienne), (CD-ROM : N°6). Ce formulaire est divisé en cinq parties : la description, la localisation, la position, la taphonomie et une partie spécifique aux restes organiques. Dans la première partie, l'objet est décliné selon sa nature et son matériau, deux éléments identifiables et descriptibles dès la phase terrain. Le véritable type avec son domaine, sa catégorie et sa sous catégorie sont à remplir par le spécialiste, car ce sont des éléments interprétatifs [21]. Cette description semble restreinte, mais l'interprétation de l'objet doit être réalisée par le spécialiste pour éviter des erreurs d'interprétations (par exemple l'identification de l'objet comme une épée mais correspondant finalement à un scramasaxe). De plus, l'utilisateur peut cocher si l'objet est déposé ou porté par l'individu dès la phase de terrain. Dans la seconde partie, la localisation de l'objet est déduite par rapport à la fosse et par rapport aux restes osseux. Dans la troisième partie, la détermination de la position de l'objet doit se faire dès la phase terrain. Dans la quatrième partie, la taphonomie de l'objet identifie l'état de conservation de l'objet, mais aussi l'impact de la décomposition du cadavre et l'impact de la décomposition du fait anthropologique sur lui. Dans la cinquième partie, les restes organiques sont décrits par leur nature, leur couleur, leur structure et ses mesures. Enfin, l'objet peut avoir été prélevé ou non (avoir un numéro de prélèvement) et peut se retrouver dans un sondage.

Le formulaire « **Photo** » regroupe les documents numériques archéologiques (vue générale, photogrammétrie, Fait) et anthropologiques (photo-démontage, détail, points topographiques), (CD-ROM : N°7). Il deviendra possible d'afficher la photographie souhaitée dans l'encadré prévu à cet effet. En amont, l'utilisateur doit traiter les documents numériques (recadrer, améliorer les contrastes, etc.) et les enregistrer dans un seul dossier selon une numérotation continue (et non selon le Fait). Le numéro de la photographie correspond à la clé primaire adjointe de la base de données. Sur le menu général, l'utilisateur peut voir un bouton se nommant chemin d'accès en-dessous du bouton « Photo ». Il doit seulement insérer le lien du dossier avant de pouvoir afficher les photographiques. Le document numérique est décrit par sa nature, son support (bien qu'à terme seul le format numérique s'utilisera), sa vue et le type de photo.

Le formulaire « **Minute** » regroupe le type de minute (un plan, une coupe, un croquis) et renseigne les unités d'enregistrement présentes sur la minute (CD-ROM : N°8). La minute doit être réalisée sur papier, car les résultats sur tablette ne sont pas concluants pour le moment. Il est possible

d'afficher la minute dans la base de données (selon les mêmes recommandations établies pour le formulaire « Photo »). Le terme « minute » est favorisé à celui de « relevé », car ce dernier regroupe les relevés papiers, les relevés du photo-démontage, des passes* de démontage pour un amas osseux complexe (par exemple l'ossuaire) et de la fouille d'une urne funéraire.

1.2.3. Anthropologie

Les catégories d'enregistrement en anthropologie qui ont été traitées dans le cadre du mémoire sont les suivantes : la position, la taphonomie, le démontage en US*, le démontage par carré*, la mesure des os longs. Certaines catégories sont partielles (la détermination du sexe*, l'estimation de l'âge*, la pathologie*), car l'objectif est de pouvoir rentrer toutes les informations biologiques sur le terrain dès ce premier essai et de structurer la base de données pour les prochaines versions. D'autres catégories ne sont pas réalisées (la conservation des l'os, le dénombrement*, l'hygiène bucco-dentaire, les caractères non métriques*, etc.).

1.2.3.1. Données générales

Le formulaire « **Position** » se divise en trois étapes : la position générale, les positions des membres avec les angles des articulations et la position d'articulations clés (Figure 7). Dans la première partie, il faut renseigner la position générale de l'individu (sur le dos, sur le ventre, latéral droit, latéral gauche, assis, réduction, non visible ou indéterminée), la position de la tête selon les points cardinaux et l'axe du squelette en degré nord (°N). Les termes décubitus dorsal ou décubitus ventral comme antonymes ne sont plus utilisés, car décubitus signifie « déplié ». La position générale du squelette est une étape essentielle afin de retracer l'identité de l'individu en identifiant sa posture. L'orientation de la tête et l'orientation de l'axe du squelette sont essentiels depuis la mise en évidence de récurrences d'une certaine posture à des périodes chronologiques distinctes [22]. Dans la seconde partie, les positions des membres sont enregistrées selon des mouvements des articulations principales du squelette, suivant un vocabulaire de kinésithérapie et permet de visualiser parfaitement leurs positions [23]. Dans la base de données, sont insérées les images des mouvements des membres si besoin. Les angles des articulations des membres supérieur et inférieur sont intégrés ici comme précision des mouvements des articulations, sachant qu'elles ont été insérées pour tester si cette précision est indispensable. La troisième partie est composée de cases à cocher afin d'identifier la position de certaines articulations. Celles-ci peuvent renseigner des indications taphonomiques ou des pratiques funéraires (surtout les mains et les pieds). Ainsi, lors de la fouille archéologique, il est primordial de ne rien déplacer afin de reconstituer fidèlement la posture identifiée lors de la fouille. De plus, la position reconstituée à partir des restes osseux n'est

pas toujours la position initiale de l'individu, ainsi l'étape du démontage permet de renseigner des informations plus précises afin de différencier les éléments.

Figure 7 : capture d'écran du formulaire « Position »

1.2.3.2. Démontage

Deux types de démontages permettent de traiter toutes les unités funéraires. Ces deux méthodes sont construites en congruence avec celle du photo-démontage*, méthode visuelle sur papier regroupant toutes les informations liées au démontage au sens large (intégrant les éléments interprétatifs de la taphonomie). Cette méthode doit être conservée en plus de la tablette numérique, car elle permet de visualiser les données intégrées dans les listes et les cases à cocher de la base de données.

Pour les individus en connexions et les réductions, autrement dit lorsque l'US est individualisée, le **démontage par US** s'applique. Les fiches anthropologiques classiques sont déclinées dans la base de données en un formulaire à onglets par régions anatomiques (Figure 8). Chaque onglet est constitué de trois étapes : identifier le type de connexion, noter la face d'apparition et terminer par des observations essentielles dans l'étude de la taphonomie du corps. Ces trois éléments sont identifiés à partir de la position anatomique de référence (le système de référence en anatomie). Les points d'altitudes pris sous les articulations clés du squelette lors du démontage sont enregistrés dans le formulaire de la taphonomie de l'architecture. Il s'agit ici de qualifier le niveau de repos de l'individu.

Figure 8 : capture d'écran du formulaire « Démontage par US »

Pour un amas d'os ou un ossuaire, le **démontage par carré** est davantage approprié. La catégorie démontage par carré est articulée autour de deux formulaires liés (Figure 9). Le premier formulaire renseigne les dimensions du carré correspondant à l'US. Il faut ensuite rentrer la passe et cliquer sur le bouton « enregistrement » amenant aux informations correspondantes. À noter que le mot « passe » est favorisé à celui de « relevé » pour la même raison que le choix du mot « minute ». Dans ce nouveau formulaire, les os sont numérotés en continu pour toutes les US et sont décrits individuellement en notant s'il est en connexion avec un autre os, la face d'apparition, l'état de surface, la conservation, le taux de fragmentation et la présence/absence d'une lésion pathologique.

Figure 9 : capture d'écran du formulaire « Démontage par Carré »

Le formulaire « **Photo-démontage** », se retrouvant dans les deux options de démontage, est un formulaire double-affichage (Figure 10). Cette technique consiste à prendre quatre photographies et à les imprimées dans la foulée : une zénithale générale qui accueille toute information sur le contexte immédiat extérieur de la tombe et trois autres avec un peu plus de détails (la première zoomant sur la portion du squelette allant du crâne aux dernière vertèbres thoraciques ; la deuxième détaille la position des ossements des vertèbres lombaires jusqu'à mi fémurs ; la dernière se concentre sur la région des genoux jusqu'aux pieds). Il faut rentrer les informations dans le tableau du haut, puis cliquer sur la ligne souhaitée pour que les données correspondantes s'affichent dans ce

formulaire situé en-dessous. Il est possible de faire un tri de ce tableau avec le bouton « loupe » afin de faciliter la sélection. Dans ce dernier formulaire, il faut rentrer les numéros d'os qui sont présents, le type d'os et s'il y a une connexion.

Figure 10 : capture d'écran du formulaire « Photo-démontage »

1.2.3.3. Milieu de décomposition

Le formulaire « **Taphonomie** » se structure à partir de plusieurs formulaires : la **rubrique résultats du démontage avec plusieurs formulaires**, le formulaire « **Milieu de décomposition** » et le formulaire « **Taphonomie de l'architecture** ». La rubrique résultat du démontage est composée de formulaires qui affichent automatiquement les informations qui ont été enregistrées lors du démontage dans le formulaire à onglet « Démontage en US ». Cette rubrique permet d'établir son argumentaire, entre autre sur le milieu de décomposition et les conditions dans lesquelles le défunt a été enseveli. Le second formulaire regroupe les deux grandes familles de milieu de décomposition (en espace colmaté ou en espace vide) et les quatre milieux de décomposition qui peuvent être possibles (en espace colmaté avec un colmatage progressif du volume du corps, en espace colmaté avec un colmatage différé du volume du corps, en espace vide sans apport sédimentaire ultérieur, en espace vide ultérieurement comblé par un apport sédimentaire) [10], sachant que la combinaison de plusieurs milieux de décomposition est envisageable ou celui-ci peut être indéterminé (Figure 11). De plus, des processus post-dépositionnels (naturels ou anthropiques) peuvent survenir à tout moment depuis le dépôt funéraire. Ils peuvent être enregistrés dans leur sous-formulaire correspondant. Le troisième formulaire intègre la taphonomie du corps par rapport à la fosse, au contenant et à l'architecture (Figure 11). De plus, l'utilisateur retrouve deux sous-formulaires afin d'enregistrer les points d'altitudes souhaités de la fosse et/ou du squelette. Afin de l'aider à l'interprétation de la taphonomie de l'architecture funéraire, un sous-formulaire regroupant les unités d'enregistrements liées au Fait a été inséré. La taphonomie est une clé de lecture essentielle dans la discipline de l'archéothanatologie [24].

Figure 11 : capture d'écran des formulaires « Milieu de décomposition » et « Taphonomie de l'architecture »

1.2.3.4. Données biologiques

Toutes les données biologiques peuvent être intégrées dans la base de données. Il est recommandé d'utiliser des méthodes fiables avec un vocabulaire précis et justifié. Pour toutes les méthodes et techniques insérées, des tableaux et images associés ont été insérés afin d'aider l'utilisateur dans l'identification ou la visualisation des méthodes.

Le formulaire « **Conservation** » regroupe la conservation et la représentation sous la forme du schéma de conservation et non par des qualificatifs (excellente, bonne, moyenne et mauvaise) qui peuvent se retrouver actuellement sur les fiches de démontage. Un espace est dédié à un texte regroupant les informations sur le défaut de représentation, expliquant l'absence d'éléments osseux. Dans les résultats anthropologiques du rapport, il reste nécessaire de préciser la conservation et la représentation de chaque entité biologique, car elle peut, par la suite, expliquer les résultats suggérés par l'archéothanatologue. Cette partie reste à concevoir. L'identification de la

conservation (qualité et quantité) sert comme un indicateur de l'enfouissement du cadavre et de son environnement sédimentaire.

Le formulaire « **Dénombrement** » regroupe deux parties majeures : le dénombrement d'unités funéraires selon les caractéristiques biologiques et le nombre minimal d'individu [25] couplé au NMI d'exclusion. Cette partie pourra être réalisée à partir de la thèse de Coralie Demangeot [26]. Le dénombrement permet de se rendre compte de l'état de l'échantillon. Elle est complémentaire aux deux suivantes (la détermination du sexe et l'estimation de l'âge) afin d'interpréter les pratiques funéraires. En effet, l'échantillon anthropologique représenté sur un site funéraire peut avoir été sélectionnée par des caractères biologiques et statutaires [27].

Le formulaire « **Détermination du sexe** » regroupe actuellement deux méthodes principales : Bruzek et Bruzek *et al.* [28,29] (Figure 12). La première est une méthode visuelle morphologique la plus utilisée et la seconde est celle métrique où le taux d'identification est le plus important [28]. Ces deux méthodes se basent sur l'élément osseux où le dimorphisme sexuel est le plus important, l'os coxal. Ainsi, la détermination du sexe des immatures (en dessous de +/-16ans) n'est donc pas possible avec ces deux méthodes. Celles-ci ont été déjà intégrées dans la base de données, car certains archéothanatologues réalisent la méthode dès la phase terrain pour éviter, par exemple, de prendre des mesures sur des os qui sont mal conservés et fragilisés. Néanmoins, dans la réalité du terrain, le bassin n'est pas toujours conservé. Plusieurs archéothanatologues utilisent la diagnose sexuelle secondaire, comme la détermination du sexe à partir du crâne [30] afin d'offrir des pistes d'interprétations sur une donnée biologique essentielle.

Figure 12 : capture d'écran du formulaire « Bruzek, 2002 » et « Diagnose Sexuelle Probabiliste, 2017 »

Une ébauche du formulaire « **Estimation de l'âge** » a été proposée pour les mêmes raisons que le formulaire « Détermination du sexe » : l'importance de recueillir des informations biologiques essentielles. Cependant, l'adaptation de ce formulaire au terrain devra être reprise dans une version ultérieure, car son organisation structurale est incomplète. Il sera nécessaire de consacrer plusieurs mois à ce formulaire afin de classer toutes les méthodes existantes. Il sera organisé en fonction de deux listes déroulantes discriminantes, la première regroupant les catégories d'âge, et la seconde selon les types de méthodes. Les méthodes insérées dans la base de données regroupent les deux catégories les plus fiables pour l'estimation de l'âge : l'éruption et la maturation dentaire [31,32] ainsi que l'ossification [33] (Figure 13). En effet, l'éruption dentaire et la croissance dentaire sont deux phénomènes qui peuvent être quantifiés de manière précise [34]. De plus, la méthode de l'estimation de l'âge des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne iliaque [35] a été insérée, car la majorité d'une population est constituée d'adultes. L'insertion des tableaux sur la maturation osseuse ainsi que les images associés [33] permet de visualiser rapidement l'âge d'un individu. La comparaison avec une population de référence permet de réaliser des études paléodémographiques. Toutefois, si la population archéologique a vécu dans des conditions sanitaires différentes, les résultats peuvent être faussés [27].

Figure 13 : capture d'écran du formulaire général sur l'estimation de l'âge et du formulaire « Black *et al.*, 2009 »

Le formulaire « **Mesure des os longs** » intègre les mesures brutes, et non des méthodes estimant la stature par des équations [36] (Figure 14). En effet, l'établissement de la stature à partir des mesures dépend de la population initiale (éléments génétique et épigénétique), le résultat est sujet à des intervalles de confiance trop grands et la stature a tendance à suivre une distribution normale. Donc, la majorité des personnes sont de taille moyenne, le fémur est l'os ayant la corrélation la plus forte entre longueur et stature [37], ainsi que les résultats du membre supérieur sont moins fiables que ceux du membre inférieur. De plus, les os pathologiques sont rapportés automatiquement dans ce formulaire, car les maladies peuvent varier la mesure des os initialement.

Figure 14 : capture d'écran du formulaire « Mesure des os longs »

Le formulaire « **Pathologie** » est incomplet. Une méthode d'enregistrement de la pathologie sur le terrain a été insérée [38] (Figure 15). C'est une section qui nécessitera une réflexion annexe sur l'amélioration des méthodes d'enregistrement des pathologies sur le terrain. Il est nécessaire d'enregistrer la localisation des pathologies dès la phase terrain, car certaines peuvent être révélatrices d'un diagnostic (par exemple des calcifications pathologiques). De plus, certaines pathologies ne s'observent que sur le terrain [24].

Figure 15 : capture d'écran du formulaire « Thillaud, 1994 »

Pour conclure, le recueil et le regroupement des informations à insérées dans la base de données a été une première étape longue. Une masse importante de données a été recueillies et certaines données étaient contradictoires et/ou désuètes. Leur tri a suivi une volonté d'avoir des données pertinentes et de choisir des termes précis. À la suite de la compilation des sources et des données, leur organisation au sein des formulaires est le résultat d'un effort de synthèse, qui peut être critiquée et critiquable, mais qu'il était nécessaire d'effectuer. Ils regroupent les éléments de l'enregistrement de terrain de l'archéothanatologue en structurant les étapes de son travail. Ces formulaires sont une représentation visuelle des tables de la base de données. L'intérêt de celle-ci

est d'obtenir une banque de données primaires qui seront organisées au travers de processus automatisés, tant pour l'exploitation, la production que l'archivage.

2. Exploitation des données de la base de données

De la création de la base de données découle l'étape suivante de l'enregistrement, puis la phase d'exploitation. Cette dernière étape est fondamentale dans le travail de l'archéothanatologue. La base de données permet d'obtenir une documentation structurée dont le traitement est réduit par les possibilités de stockage. Elle est opérationnelle toute au long du cycle de données : collecter, enregistrer, organiser, conserver, extraire, consulter, utiliser et diffuser les données primaires de terrain. Deux types d'exploitation peuvent surgir à partir de la base de données : l'exploitation directe et l'exploitation indirecte.

|| 2.1. Exploitation directe

2.1.1. Création d'une source primaire de documentation

Toutes les données et productions créées sur le terrain et en post-fouille constituent les **archives de fouille** [39]. Elles concernent tant les croquis à main levée que le journal de bord du responsable d'opération jusqu'au rapport final d'opération archéologique et ses dérivés pour la diffusion. La création de ces archives de fouille est un devoir de l'archéologue. Les archives de fouille sont devenues une nouvelle source documentaire, qui est une étape principale de la recherche fondamentale [39]. En effet, leur traitement est primordial, car ce sont les seuls vestiges permettant la production d'un rapport et une nouvelle interprétation par autrui, « indispensable point de départ pour pouvoir formuler des nouvelles hypothèses et reconstructions historiques » [8, p.32]. Leur traitement est d'autant plus important que l'archéologue puisse se retrouver plongé dans une masse d'informations difficilement assimilable dans son intégralité.

2.1.2. Traitement de la documentation archéothanatologique

Dans ce travail de mémoire, l'enregistrement et le traitement des **données primaires de terrain** représentent la problématique initiale. Le traitement consiste à mettre en forme les données. Il y a deux types de traitement : le traitement des données numériques, devenues majoritaires avec l'utilisation de la base de données et le traitement de la documentation papier de terrain qui peut être intégré dans la base de données.

Pour le premier type de traitement, il est réalisé en partie par la base de données elle-même, du moins pour l'enregistrement, à travers la tablette numérique, et pour l'organisation, à partir de son ossature interne informatique. Les données primaires ont été enregistrées sur le terrain à travers les

formulaire et elles sont stockées dans les tables correspondantes. Les tables sont nommées selon le domaine et selon la méthode si besoin. Ainsi, rechercher les tables est davantage aisé. Dès la phase de terrain, les tables de la base de données peuvent être visualisées et/ou imprimées pour vérifier les enregistrements en cours. Elles trient automatiquement les données en domaines. Plusieurs tables peuvent être rattachées au même domaine. Alors, l'utilisation du module de requête permet d'interroger les données dans les différentes tables du même domaine et même entre les différents domaines à la fois. La base de données permet de réaliser des requêtes simples et des requêtes d'analyses croisées sans passer par un autre logiciel informatique. Les requêtes permettent également de faire des analyses de doublons ou de non correspondance afin de se rendre compte des mauvais enregistrements dès la phase de terrain. Aussi, l'utilisateur peut exporter les données dans différents formats (tableur, CSV, fichier texte, fichier SML, PDF, SPS, format Access). Les données peuvent être insérées dans d'autres logiciels informatiques (comme Stratifiant) afin d'exploiter des données selon d'autres modalités et d'autres objectifs (qui ne sont pas présents ou possibles à partir de la base de données elle-même). Par exemple, les données peuvent être également représentées par des graphiques et analysées par des études statistiques. Donc, l'utilisateur peut trier, interroger et exporter les agrégats de données selon ses problématiques tout au long de l'enregistrement, de la phase de décapage jusqu'à la post-fouille.

Le second type de traitement est dit classique. Les minutes sont numérisées. Les documents numériques (photographies) sont stockées. Toute cette documentation peut être remise au net par des logiciels de traitement de l'image. Puis, elle peut être insérée dans la base de données par des chemins d'accès aux dossiers correspondants créés par l'utilisateur. Cette technique des chemins d'accès permet à la base d'avoir un poids plus léger (unité de taille réduite).

Ces traitements des données permettent de les extraire et au besoin permettent aux archéologues de les ré-exploiter, comme en comparant et confrontant les données primaires de terrain [40].

2.1.3. Confrontation des données primaires de terrain

Avant la confrontation des données primaires de terrain, quelques remarques sont à faire. L'uniformisation du système d'enregistrement de terrain et sa standardisation, ainsi que l'homogénéisation et la normalisation des données primaires de terrain, sont le point de départ d'une confrontation harmonieuse et simple des données entre elles. L'utilisation d'un outil structuré et hiérarchisé répond donc aux problématiques actuelles. La consultation des données et leur partage

permettent l'enrichissement des interprétations et des connaissances, ce qui tendrait à l'amélioration du travail de l'archéothanatologue et des méthodes d'enregistrement dans un objectif optimal.

La base de données offre déjà les données numériques, mises au propre automatiquement. Les archéologues n'ont plus à enregistrer de nouveau les données de terrain. Elle centralise toutes les données sur un même support, facilitant l'organisation des archéologues et évitant les pertes de documents. De plus, la base de données permet de récolter tout au long d'une opération archéologique des données identiques avec les mêmes natures, types et typologies.

La comparaison est envisageable si les données sont uniques, c'est à dire qu'elles ont la même signification et désignent la même chose. Sur un même chantier, la base de données offre des comparaisons entre les unités d'enregistrements, entre les données archéologiques et entre celles anthropologiques. Son utilisation sur plusieurs chantiers permettrait avant tout d'harmoniser les données et donc de faciliter leur confrontation. De plus, entre les spécialistes celle-ci est possible dans la mesure où la base de données est intégrée dans un système adapté d'archivage et de partage. Le partage des données est au centre de la réussite d'à une échelle plus importante. Il peut améliorer la communication entre les archéologues, les spécialistes et les chercheurs.

Les objectifs de confronter les données à partir d'une base d'enregistrement de données sont d'améliorer la reconnaissance des unités funéraires et d'améliorer des observations sur le terrain comme celles taphonomiques (par exemple les effets de vêtements sur le corps : abaissement conjoint de toutes les côtes vers le bassin). Cet outil informatique permet également d'avoir une banque d'images, et de remettre en cause les résultats. La comparaison des données à petite échelle et puis à grande échelle en archéothanatologie permet de restituer de manière plus précise les pratiques funéraires.

2.1.4. Utilisation cumulée du SIG avec la base de données

Le SIG est « système d'information géographique, ensemble organisé intégrant le matériel, le logiciel et les données géographiques nécessaires pour permettre la saisie, le stockage, l'actualisation, la manipulation, l'analyse et la visualisation de toutes les formes d'informations géoréférencées » [42, p.249]. Le traitement se fait par des logiciels comme QGis ou ARGis sont les deux les plus utilisés en archéologie, afin d'avoir une exploitation optimale des données dans un système géoréférencé. L'utilisation du SIG, qui est un logiciel en *Open Source* donc gratuit, se démocratise au sein de certains cursus universitaire d'archéologie en France. Elles offrent une formation sur ce type de logiciel, devenu plus accessible.

L'absence de données spatiales dans la base de données (ou de ces quelques champs qui vont tendre à disparaître) est volontaire, car les données topographiques sont récoltées à partir d'un ou plusieurs outils informatiques et peuvent être gérées par le SIG. Dans la mesure où les données topographiques ne sont pas enregistrées automatiquement (comme peut le faire un tachéomètre), elles doivent être insérées dans la base de données. À terme, cette étape disparaîtra probablement.

L'utilisation du SIG dès la phase de terrain permet de créer des cartes et de s'interroger sur la structuration de l'espace funéraire selon des modalités biologiques et culturelles (l'âge, le sexe, le statut, la religion, etc.). La manipulation des données géographiques et topographiques permet à l'utilisateur de voir, d'explorer des pistes de réflexions, et d'analyser les données spatiales avec d'autres. De plus, le SIG peut être la jonction entre la base d'enregistrement de données, les données spatiales et toutes les autres études complémentaires (par exemple l'étude du mobilier). Donc, le potentiel de la base de données avec le SIG devient plus important, bien que toutes les étapes ne se réalisent pas entièrement lors la phase de terrain. Cet outil informatique permet une visualisation commune des données, qui peut servir à l'utilisateur pour l'interprétation des données. De plus, les représentations visuelles créées à partir du SIG peuvent servir aussi à la communication des données. Enfin, au travers de certaines automatisations, il permet de générer facilement un catalogue des tombes contenant des éléments cartographiques du site. Le catalogue des tombes est construit en amont par l'archéothanatologue et est généré à partir d'une structure fixe dont les données vont s'insérer automatiquement à partir de liens créés. Le SIG est un outil de synthèse de toutes les informations recueillies et traitées [43].

Les bases de données ne permettent pas de réaliser idéalement toutes les tâches souhaitées, car certaines ne peuvent être automatisées. L'archéologue doit donc savoir à minima se servir du logiciel et cela demande à l'utilisateur une polyvalence de travail afin de pouvoir manipuler les données dans son intégralité. Deux avantages majeurs se sont dégagés lors de ce projet : la confrontation des données brutes de terrain et les avantages apportées grâce au SIG. Il faut garder en mémoire que la tablette ne sert pas à interpréter les données. Il ne faut pas confondre moyen et finalité [44]. Elle sert uniquement à recueillir des données primaires objectives et à faciliter leur organisation.

|| 2.2. Exploitation indirecte

2.2.1. Production de documents générés par la base de données

Actuellement, les productions de documents en archéologie est hétérogène [39]. L'utilisation d'une base de données qui suit la normalisation exigée par l'État répond donc à la problématique actuelle. Deux possibilités de production de documents sont permises grâce à cette base de données : les fiches récapitulatives et les inventaires.

2.2.1.1. Fiches récapitulatives

Tout d'abord, sans aucune manipulation informatique de l'utilisateur, la base de données génère des fiches récapitulatives qui regroupent les données rajoutées sur le terrain pour chaque fait enregistré (cf. Annexe).

Les objectifs de ces fiches sont une visualisation globale des informations et de vérifier les enregistrements dès la phase de terrain. Elles sont classées en ordre croissant par numéro de Fait. Elles sont organisées autour des sections de la base de données : des informations sur les unités d'enregistrements (la description du Fait avec les US qui le composent, les relations stratigraphiques du Fait), des données archéologiques associées à la tombe (les numéros et le type des documents numériques ainsi que des minutes, les numéros d'objets et leur description ainsi que leur localisation par rapport au corps) et des informations anthropologiques (les données générales, le milieu de décomposition, la taphonomie de l'architecture, les données biologiques). De plus, le retour continu aux fiches récapitulatives permet de s'apercevoir dès la phase de terrain si des informations essentielles n'ont pas été oubliées ou des erreurs d'enregistrement (des doublons et des fautes d'orthographe). Elles peuvent être également imprimées afin d'avoir des archives de fouilles durant le chantier.

Les fiches servent également de support de réflexion afin de rédiger le texte descriptif et interprétatif de l'archéothanatologue dans le rapport de fouille. Néanmoins, dans le rapport d'opération, il n'est pas envisageable de remplacer le texte par ces fiches, car les interprétations doivent être établies et justifiées.

Cette documentation anthropologique de terrain est donc fixée dans un cadre qui est adapté à cette base de données. Ainsi, les fiches récapitulatives présentent l'ensemble des données et ne peut être modifiées tant sur le fond que sur la forme. La modification d'une donnée se faire sur le formulaire qui lui ait dédié. Il est certain que l'évolution de la base de données, des méthodes d'enregistrement et des nouvelles découvertes vont faire évoluer le visuel des fiches récapitulatives. Toutefois, dans ces fiches, il est raisonnable de conserver un certain degré de précision à ne pas dépasser, car le surplus d'informations ennoie l'essentiel.

2.2.1.2. Inventaires

Les inventaires qui se retrouvent dans la section « Outil » seront générés par des requêtes préenregistrées, car des inventaires précis sont exigés par le décret de 2004 (cf. *supra*). Les inventaires fixes sont les suivants : des Faits, des US, des UA, des logs*, des tranchées*, mobilier* par caisse, des objets, des photos, des photos durant un diagnostic, des sondages, des minutes des prélèvements, sur les données biologiques. Aussi, l'utilisateur peut créer ses propres requêtes pour illustrer les arguments dépeins dans le rapport d'opération, et donc créer des inventaires supplémentaires en fonction de ses besoins ou de sa réflexion. La création de requêtes sur Microsoft® Access suit quelques règles basiques, comme dans toutes les bases de données. L'avantage du logiciel de base de données est qu'il peut générer tous types d'inventaires en tableur automatiquement (ou en d'autres formats désirés), ou selon une mise en page. Après l'exploitation des données et l'export pour les rapports, elles vont devoir être stockées dans un système d'archivage conséquent.

2.2.2. Système d'archivage

Les archives de fouille vont être conservées de différentes manières et ensuite évaluées, organisées, décrites puis enfin diffusées. Grâce aux outils informatiques et au développement d'Internet, les possibilités de stockage vont croître et se diversifier. Toutefois, chaque système d'archivage n'offre pas les mêmes possibilités de stockages (la durée, la conservation, l'indexation, la diffusion). Il y a également deux problèmes d'archivages : technique (le poids des données et le lieu de stockage) et institutionnel (les exigences différentes selon les intervenants de l'État) [45].

2.2.2.1. Types d'archives

Il existe actuellement plusieurs types d'archives selon le code du patrimoine édité le 24 mai 2011⁵ : courantes (article L212-10), intermédiaires (article L212-11), définitives (article L212-12) [40]. En

⁵ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024063807>

archéologie, la première catégorie désigne les données brutes de terrain, la seconde les rapports d'opération et la dernière les rapports stockés par les institutions.

2.2.2.2. Conservation

Les archives doivent être impérativement conservées. L'objectif de la conservation des archives de fouilles est la pérennité des documents et des objets. Toutefois, toutes les archives de fouille ne suivent pas la même chaîne opératoire. Généralement, les papiers sont numérisés après la fouille. Les croquis et les carnets de fouille ne sont que généralement numérisés. Puis, les documents qui vont être publiés vont être remis au net à partir de logiciels informatiques afin d'améliorer la lisibilité. Les minutes sont numérisées par scanner puis vectorisées par Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). Tous ces documents vont être conservés dans un format numérique. Le schéma de conservation va être colorié avec le logiciel. Les faits sont redessinés en DAO, avec une attention particulière aux restes osseux pour les faits anthropologiques. Deux problématiques majeures concernent la conservation : le type de format et la durée de conservation.

Deux types principaux de format existent en archéologie : le format papier et le format numérique. Les données primaires sont utilisées dans les deux formats actuellement. Puis, lors du traitement, celles qui sont en format papier sont généralement transformées en format numérique pour l'exploitation des données. L'utilisation d'une base d'enregistrement de données sur le terrain réduit cette étape longue et fastidieuse. Le premier est systématiquement créé pour les rapports, ce qui n'est pas le cas pour l'autre format. Enfin, l'avantage de la base de données est qu'elle offre la possibilité de générer automatiquement les documents dans les deux formats avec ces nombreux exports possibles. Néanmoins, certaines réticences persistent sur le format numérique. Il est toutefois de plus en plus utilisé par les archéologues [8].

En effet, les archéologues se posent sur la durée de conservation d'un document numérique. Celui-ci est variable selon le support dans lequel il est inséré : à court terme, à moyen terme, à long terme. La durée dépend du format (numérique ou papier), du format informatique (JPEG, ACBD, PDF, etc.) ou non, et du système d'archivage. Alors, la détermination précise de la durée de vie des documents numériques est impossible [46].

2.2.2.3. Indexation

L'indexation permet dans un premier temps de conserver, mais selon sa construction, elle facilite son accès et sa visibilité dans un deuxième temps. En effet, l'objectif de l'indexation est de faire un tri des éléments stockés afin de pouvoir retrouver la documentation désirée grâce à une recherche. Cette indexation est possible dans la base de données grâce au thésaurus inséré. À partir de celui-ci, il y a l'analyse automatique des éléments stockés, permettant de trier et d'afficher les rapports nécessaires à la recherche.

Le thésaurus qui est inséré dans la base de données est le résultat de deux thésaurus existants : le thésaurus de la base de données nationale Patriarche (service de l'État) et le thésaurus Pactols (service international pour l'interopérabilité). Le thésaurus se subdivise en catégories : chronologie, sujets et thèmes, mobilier et études annexes. Cela permet un tri de l'information en fonction de thème. Dans la majorité des cas, les cases doivent être cochées manuellement et d'autres champs doivent être remplis (par exemple la quantité du mobilier).

2.2.2.4. Accessibilité et diffusion

Suite au traitement des données, à sa conservation et à son indexation, l'accessibilité et la diffusion des données brutes de terrain, des productions, et des rapports d'opérations archéologiques bouclent le cycle des données. Cette partie n'est que brièvement abordée, car DRAtA suit encore une démarche expérimentale.

Avant tout, toutes les archives de fouilles ne sont pas dirigées vers le même public, il y a le grand public et le public scientifique [46]. La base d'enregistrement des données est une production pour les archéologues et pour les spécialistes associés, dont les archéothanatologues. La richesse de la documentation et les interprétations qui en découlent doivent être perceptibles par des personnes compétentes, mais le rapport de fouille peut être ouvert à un plus large public, surtout dans le cas de l'Inrap, qui est une entreprise publique.

Grâce aux avancées technologiques, il existe plusieurs modules dans lequel l'archéologue dépose sa documentation de fouille et sa documentation scientifique (Internet, base de données ouverte, catalogue, plateforme). Ces modules ont des accès réglementés selon la politique mise en place. L'intégration des données de fouille dans un module demande au préalable une réflexion sur l'objectif concret du module, car certains sont conçus pour certaines problématiques et pour certain public. Aussi, les différents modules doivent être gérés constamment pour permettre leur pérennité.

La diffusion représente la dernière étape du cycle de la donnée. Cependant, elle n'est pas systématique et plusieurs réticences sont en causes (personnelles et institutionnelles). Cependant, la diffusion est essentielle dans le cadre du métier de l'archéologue. La diffusion des données facilite le travail collaboratif, encourage la diversité des opinions, permet de tester des méthodes alternatives.

La chaîne opératoire des données est constituée de plusieurs étapes de traitement, d'archivage, et de diffusion des données. La normalisation des données est primordiale, car elle forme un cycle perpétuel qui enrichit l'archéothanologie, à différents degrés des besoins. Cette base de données permet une exploitation directe des données en offrant préalablement un classement facilitant le traitement des données numériques et papiers, en ayant toutes les recommandations requises afin de confronter les données ainsi qu'en facilitant l'intégration des données dans des logiciels de traitement des données géographiques et topographiques, comme le SIG. Cette base de données permet également une exploitation indirecte des données en produisant soit automatiquement ou manuellement de la documentation archéothanologique ainsi qu'en s'insérant dans un système l'archivage. DRAtA offre manifestement une facilité de la manipulation des données archéothanologiques par la rapidité d'exécution des tâches et par la souplesse d'enregistrement.

3. Exemple de l'application de la base d'enregistrements des données sur l'opération archéologique du « Parvis de la basilique Saint-Remi »

3.1. Préambule

3.1.1. Présentation du site

Champagne-Ardenne et à Reims ; localisation de l'emprise de fouille, d'après Pichard *et al.*, 2017 (Grand Reims)

Le site du « Parvis de la basilique Saint-Remi » se situe sur le territoire de la commune de Reims (Marne, 51) (Figure 16). Le début de la construction de cette basilique est situé autour du IX^e siècle, soit un siècle après la construction de la cité épiscopale du quartier Saint-Remi [47]. Le service archéologique de Grand Reims a réalisé le diagnostic archéologique à la fin de l'année 2016 [47]. Six tranchées ont mis en évidence un secteur artisanal antique sur le parvis occidental et un

secteur funéraire. Celui-ci est caractérisé par des inhumations datées du VIII^e au X^e siècle, et de l'époque moderne. La puissance stratigraphique est estimée entre 0,50 m à 1,10 m.

3.1.2. Problématique de l'application de la base de données sur le terrain

Suite à la prescription de l'État, une fouille a été engagée en mars 2018, sous la direction de Mathilde Arnaud (Communauté urbaine de Grand Reims). En collaboration avec l'Inrap pour la fouille du secteur funéraire, avec Sandrine Thiol (Inrap), l'occasion s'est présentée de tester l'enregistrement des données archéothanatologiques sur la base de données avec la tablette numérique. Cette application sur le terrain est essentielle, car la base a été modelée à partir de références bibliographiques diverses et pouvait donc par certains aspects avoir un caractère théorique. Cette démarche a pour objectif d'une part de faire évoluer la base de données en l'alimentant avec une l'expérience concrète, et d'autre part de se rendre compte des contraintes et des conditions d'une opération archéologique (OA*). Le but est de créer un outil de terrain utilisable, adaptable et efficace. Cette opération prévoit entre 600 et 1 000 tombes, probablement provenant de groupes archéologiques diverses (plusieurs anciennes églises). Ce corpus d'envergure illustrera en outre les bénéfices d'un traitement et d'une gestion numériques des grands ensembles funéraires, qui sont de plus en plus fréquents avec le développement de l'archéologie préventive.

|| 3.2. État des lieux de l'application de la base de données insérée dans la tablette

La première étape a été de gérer la planification du projet sur les différentes phases d'une opération archéologique : la préparation, le décapage, la fouille et la post-fouille. La dernière partie n'est pas traitée, car le chantier n'est pas terminé. Toutefois, la base de données est adaptée aux besoins de la post-fouille et pourra être utilisable au cas échéant.

3.2.1. Phase de préparation de l'enregistrement

Durant la conception et la réalisation de la base de données, une contrainte informatique inhérente a parfois restreint les possibilités de l'outil. Des aspects visuels auraient pu être davantage développés. Par exemple, la présence de schéma d'un squelette et d'un contenant pourrait faciliter la localisation d'objet, au lieu d'utiliser plusieurs listes déroulantes discriminantes.

Afin de se préparer à l'enregistrement sur le terrain, un premier essai d'enregistrement a été réalisé. En effet, l'enregistrement des données archéothanatologiques du catalogue des tombes, fait par Sandrine Thiol sur l'opération archéologique située au 30 Boulevard de la Paix, en 2012, a permis de perfectionner l'ordre des champs dans les formulaires et de vérifier la présence des données essentielles.

À l'approche de l'échéance de l'opération archéologique, quelques manipulations peuvent être effectuées. L'utilisateur doit dans un premier temps utiliser une base de données vierge. Dans un deuxième temps, il doit pré-enregistrer les informations administratives liées à l'opération. Il peut également rajouter toutes les informations qui peuvent potentiellement être nécessaires sur le chantier dans le formulaire « Alimenter les listes déroulantes ». Par exemple, des noms des fouilleurs permettant, au moment de l'enregistrement des Faits, d'avoir automatiquement leurs noms dans la liste déroulante correspondante. L'utilisateur peut améliorer le mode de saisie de l'écriture tactile en modifiant les paramètres de la tablette. La reconnaissance de l'écriture est facilitée, et comme la tablette conserve les ajustements antérieurs, plusieurs utilisateurs peuvent paramétrer leur écriture.

3.2.2. Phase de terrain : l'enregistrement

Le travail lors de la fouille a été d'enregistrer les sépultures en suivant le démontage réalisé par l'archéothanatologue. Celui-ci consiste à enregistrer les données sur les unités d'enregistrements (US, Fait, UA), les données anthropologiques (la position, le démontage, la taphonomie, les données biologiques) et les données archéologiques (le prélèvement, le sondage, le mobilier).

Il est recommandé de suivre le protocole expérimental mis en place en même temps que la création de la base de données. Il s'agit, au moment du démontage, d'enregistrer le Fait funéraire ainsi que les US associées. Puis, les données anthropologiques sont enregistrées : la position de l'individu, suivi du démontage et de la taphonomie. Après ces étapes, l'archéothanatologue a le choix de remplir les données biologiques qui lui semblent pertinentes sur le terrain. Enfin, l'utilisateur a l'opportunité d'insérer les informations liées aux données archéologiques à la fin du démontage. Il existe une souplesse dans l'enregistrement, car tous les domaines d'enregistrement peuvent être remplis dans l'ordre souhaité. Il est uniquement essentiel de renseigner les unités d'enregistrement avant tout autre. Le protocole est une proposition, ayant pour objectif d'optimiser la méthode afin de minimiser le temps d'enregistrement et d'améliorer la méthode d'enregistrement sur le terrain.

3.2.2.1. Unités d'enregistrement

Dès le début de l'application de la base de données, l'enregistrement dès la phase de décapage a été une évidence. Elle permet de vérifier la présence de doublons dans les numéros des unités et de réaliser du démontage rapidement lorsqu'une sépulture est perturbée par le décapage. Par exemple, le Fait 218 correspond à un individu très fragmenté, qui a été prélevé en sac sans observation

taphonomique possible. Lors du décapage, il est nécessaire d'avoir la tablette à disposition, l'utilisateur insère les unités d'enregistrement sans les remplir.

L'enregistrement des US a suivi une volonté de discriminer les informations selon le type, car les informations étaient trop nombreuses dans le formulaire « US » (une surcharge des informations par rapport au format de la tablette). Concrètement, lorsque l'utilisateur choisit le type d'US, les informations liées à ce type apparaissent. Cette ergonomie a été appréciée sur le terrain. Néanmoins, la discrimination était trop précise au début de l'application de la base de données pour les éléments architecturaux en matière périssable. En effet, pour chacun de ces éléments (la couverture, le couvercle, les parois, le plancher et le contenant) des champs différents avaient été créés, sachant que la majorité des champs étaient identiques (la longueur, la largeur, la profondeur, etc.). Le regroupement des champs semblait plus logique dans la mesure où l'utilisateur remplit que les champs nécessaires.

Au fur et à mesure de l'utilisation de la base de données, les valeurs du type US combinaient des éléments descriptifs (par exemple le creusement) et des éléments interprétatifs (par exemple une réduction, un squelette ou un amas d'os). Afin d'obtenir des informations descriptives, le terme « Unité d'os » a été préféré pour les US anthropologiques. Un nouveau champ « sous-type » a été rajouté afin de préciser le type d'US. Sur le terrain, il convient d'enregistrer les US et les Faits en restant très descriptifs et en limitant les interprétations rapides.

Un autre formulaire lié aux US, nommé « Os humain dans le comblement », avait été créé, mais il n'a pas servi. Il était accessible en choisissant « comblement » comme type d'US et en appuyant ensuite sur le bouton de commande appelé « Os humain dans le comblement ». Il servait à l'identification des os humains dans le comblement selon deux modalités : en vrac ou os numéroté. La première modalité permettait de mettre tous les os dans un sac et de rajouter le numéro de carré s'il y avait l'implantation d'un carroyage. L'autre modalité servait plutôt à avoir une identification de l'os afin de renseigner des informations plus précises (le type d'os, sa latéralisation, sa face d'apparition, s'il était pathologique). Pour le Fait 207, il y avait des os dans le comblement du sarcophage. Ils ont été identifiés comme US (US 2151). Les deux techniques fonctionnent (enregistrement en sac/numéro ou enregistrement d'une US supplémentaire), il est seulement nécessaire de suivre la même technique tout au long de l'opération.

Après une semaine de test sur le terrain, l'enregistrement des Faits a montré quelques redondances d'informations dans son formulaire. Au début de l'essai, des informations sur le creusement et sur le

comblement du Fait avaient été insérées. Toutefois, ces informations sont déjà enregistrées dans les US. Si l'utilisateur veut voir les informations regroupées, l'association des informations liées au Fait et aux US se retrouve sur les fiches récapitulatives. Ainsi, cette place libérée dans le formulaire a permis de rajouter des informations liées à la disposition spatiale des autres Faits (nord, sud, ouest, est).

Aucune UA n'a été enregistrée à ce jour.

Les relations stratigraphiques présentes dans les formulaires US et Fait sont au nombre de sept. Certaines semblent être identiques comme « sous » et « recoupé par » et « sur » et « recoupe ». Les termes « recoupé par » et « recoupe » ont été rajoutés afin d'améliorer la compréhension des niveaux d'inhumations. Si cette distinction n'est pas pertinente pour l'utilisateur, l'enregistrement des « sous » / « sur » est suffisante. Aussi, la relation stratigraphique « égalité » est une précision théorique intéressante, mais sur le terrain, elle est peu utilisée. De plus, les données enregistrées dans les relations stratigraphiques peuvent être des unités d'enregistrement non anthropologiques, car les données archéologiques et anthropologiques sont inter-reliées.

3.2.2.2. Données anthropologiques

Les remarques sont classées selon l'ordre des domaines de la base de données.

L'enregistrement de la position de l'individu est descriptif, l'utilisateur ne doit enregistrer que les informations observées. Par exemple, la position de la tête peut être induite par des phénomènes taphonomiques, mais cette interprétation doit se faire dans les formulaires de la taphonomie. De plus, l'enregistrement de la position a montré l'efficacité des cases à cocher (la position des mains, des genoux, des chevilles et des pieds). Aussi, l'utilisation du vocabulaire de kinésithérapie n'est pas habituel et peut ne pas être maîtrisé par l'utilisateur, mais la présence des images illustrant les mouvements des membres permet de remplir adéquatement le formulaire « Position ». L'utilisation de ce vocabulaire est clairement plus compliqué que d'écrire si le membre supérieur est en extension ou en flexion par exemple. Donc, l'acquisition des termes suffirait-elle à pallier la complexité ? La partie des angles des articulations n'a pas été utilisée dans ce formulaire. Elle pourrait être utile lors de la post-fouille. Si ce n'est pas le cas, cette partie pourra être supprimée.

L'enregistrement du démontage sur cette opération s'est réalisé, à ce jour, qu'à partir de la technique « démontage par US ». La technique « démontage en Carré » n'a donc pas été testée. Le formulaire à onglet permet d'avoir sur le même formulaire toutes les commandes réunies afin de démonter un

squelette. Les connexions, les faces d'apparition et les observations sont des commandes différentes, car les informations sont trop nombreuses et cela permet de structurer les données. Ce type de formulaire permet une souplesse d'enregistrement, la structuration du démontage est à la guise de l'utilisateur et de sa technique. De plus, une question reste en suspens : serait-il plus efficace d'enregistrer toutes les connexions anatomiques visibles, puis les faces d'apparition puis les observations ? En effet, la distinction de ces trois éléments en bouton de commande pourrait faciliter l'enregistrement. De toute évidence, les formulaires sont adaptés à toutes les techniques de démontage. Aussi, au cours du démontage, le manque de boutons pour naviguer entre les onglets et les commandes a été une évidence, des boutons ont donc été rajoutés lors de l'essai sur le terrain.

La base de données ne remplace pas tous les enregistrements papiers et certains doivent être conservés, car ils sont très visuels, c'est le cas du photo-démontage. Certaines informations sur le photo-démontage pourraient être maintenues et d'autres enlevées (celles qui sont déjà insérées dans la base de données). Par exemple, l'archéothanatologue inscrit les points topographiques du squelette, du contenant et des objets. Actuellement, ces informations sont également présentes dans la base de données, mais la pertinence est moindre que sur le photo-démontage qui permet de replacer les points d'une manière plus précise.

Le formulaire « Photo-démontage » dans la base de données n'a pas servi. En effet, son utilisation ne semble utile que pour la technique du démontage en carré afin d'individualiser les os d'un amas osseux. Les informations anthropologiques inscrites actuellement sur les photos démontages pour la technique du démontage en US se retrouvent toutes dans la base de données. Toutefois, il est possible d'utiliser le formulaire « Photo-Démontage » pour la technique du démontage en US dans des cas particuliers pertinents selon l'utilisateur. Il serait également pertinent de rajouter dans le formulaire « Photo-démontage » le numéro de la photographie correspondante. En effet, il sera plus pratique pour l'utilisateur de connaître le numéro du document numérique afin de s'y référer.

L'enregistrement des données taphonomiques a permis de réaliser que le formulaire sur les « Résultat du Démontage » est utilisé à posteriori du démontage (l'étude de la taphonomie en post-fouille ou une vérification des données). Elle reste essentielle pour l'archéothanatologue, car elle permet de visualiser toutes les données enregistrées sur l'individu lors du démontage. Ce formulaire peut être considéré comme une version informatique de la fiche anthropologique actuelle.

Les enregistrements du milieu de décomposition et de la taphonomie de l'architecture ne semblent pas complètement satisfaisants à ce jour. Pour le premier, l'enregistrement est souvent limité par la

case à cocher du type de milieu (les arguments ne sont pas tous enregistrés au moment de la fouille). Au début de l'essai, uniquement les quatre types de milieu décrits par Henri Duday [10] avaient été insérés dans la base de données. Sur le terrain, l'opposition se fait plutôt entre un milieu de décomposition en espace vide ou en espace colmaté, sachant que l'espace vide stricte est très rare (par exemple un individu dans un sarcophage sans apport de sédiment). Les interprétations et les arguments ne rentrent pas dans des cases ou des listes déroulantes pour le moment, car ils sont très variés. La majorité des données liées au milieu de décomposition demandait d'être encore inscrite avec le crayon tactile en observation. Cela ne demandait pas plus de temps, mais ce n'est pas efficace pour traiter par la suite les données en requêtes. Les listes déroulantes présentes dans la base de données devront être alimentées après plusieurs applications sur le terrain, car elles ne sont pas satisfaisantes. Pour le formulaire « Taphonomie de l'architecture », la comparaison entre le squelette, la fosse, le contenant et l'architecture a été réalisé lorsque l'information est marquante ou uniquement observable lors de la phase de terrain, car c'est déjà une étape interprétative. Aussi, l'absence de listes déroulantes afin d'identifier les points d'altitudes (le nom de l'os et la latéralisation*) a augmenté le temps d'enregistrement des points. Elle n'avait pas été faite en amont, car les possibilités sont vastes. À terme, les points d'altitudes pourraient soit être alimentées par des listes déroulantes ou être insérés près d'un schéma de squelette pour enlever l'étape de l'identification des points. La deuxième solution pourrait être la meilleure. En effet, les notations des points d'altitudes permet de voir rapidement s'il y a des différences sur l'axe longitudinal – de la tête aux pieds – et transversalement – entre les deux épaules, entre les deux coudes, entre les deux mains, etc.

L'identification de la conservation des os sur le terrain ne semble pas nécessaire à présent.

La détermination du sexe sur le terrain a été réalisée à peu d'occasions. En fait, la méthode de Bruzek [28] est la seule qui ait été utilisée. D'ailleurs, seulement quelques critères ont été privilégiés. L'identification du sexe sur le terrain n'a pas fait partie de la stratégie de fouille. Ainsi, la méthode de Bruzek *et al.* [29], la diagnose sexuelle probabiliste, n'a pas été réalisée, car elle demande plus de temps.

L'estimation de l'âge sur le terrain ne s'est pas faite selon des méthodes ou des techniques précises, elle a été réalisée selon l'apparence du squelette et les connaissances de l'archéothanatologue. Au début de la création, un formulaire « Méthode de terrain » pour l'estimation de l'âge avait été créé. Il regroupait une liste déroulante avec quelques critères permettant d'établir l'âge : l'absence de la première molaire (avant 6 ans – jeune enfant), la présence de la première molaire (à partir de 6 ans -

vieil enfant), la présence de la deuxième molaire (à partir de 12 ans – adolescent), l'épiphysation de l'extrémité sternale de la clavicule (adulte), les signes de vieillesse (vieil adulte). Sur le terrain, les squelettes sont parfois incomplets. Il serait donc pertinent d'avoir un formulaire avec des cases à cocher de toutes les classes d'âge possible où l'utilisateur cocherait la case correspondante.

Le formulaire « Pathologie » n'a pas servi. Pour le Fait 207, l'US 2151 représente des os de comblement dont un os (tibia gauche) est pathologique. La méthode de Thillaud [38] aurait pu être utilisée, mais la description précise de la pathologie (fracture) sur le terrain n'était pas prioritaire. Cette fracture n'est pas effervescente non plus, donc l'utilité était moindre. D'ailleurs cette méthode semble être complexe. Elle devra peut être revue afin de faciliter la description de la pathologie sur le terrain.

3.2.2.3. Données archéologiques

Les formulaires de cette partie n'ont pas changé après la phase de terrain. En effet, leur construction est basée sur la base de données de Julie Boudry, qui a été utilisées sur plusieurs opérations archéologiques. Sans surprise, les formulaires « Prélèvement », « Sondage », « Photo » et « Minute » regroupent toutes les données nécessaires. Seulement quelques données anthropologiques ont été rajoutées. Pour le formulaire « Prélèvement » voici les données qui ont été rajoutées : la destination de prélèvement anthropologique (ADN), la localisation du prélèvement par rapport au corps humain, le prélèvement d'objet, et les points d'altitude. Pour le formulaire « Photo », des types de photographies ont été rajoutées : photo-démontage et les points topographiques. Pour le formulaire « Objet », des champs sur les mesures ont été rajoutés, car elles peuvent être différentes lors de l'étude.

Une constatation importante reste à faire à propos du formulaire « Objet ». Ce formulaire est très complet, mais les données intégrées sont nombreuses. Certaines parties sont parfois peu connues des archéologues ou elles ne sont pas réalisées sur le terrain par choix méthodologique. L'intérêt de cette partie n'est cependant pas à débattre. C'est le cas de la taphonomie de l'objet, car elle suit une nouvelle démarche d'enregistrement sur le terrain. La présentation de ce formulaire en amont à l'ensemble des fouilleurs pourrait être pertinente afin de recueillir davantage d'information sur le terrain. Par exemple, Marie-Cécile Truc (Inrap) avait prévenu l'équipe de fouille de la nécessité d'orienter leurs clous dans la tombe afin de comprendre la décomposition et de l'associer à un élément architectural (un couvercle, un contenant, une paroi, un plancher, etc.). Une question reste en suspens : ce formulaire est-il trop complexe et spécialisé pour l'enregistrement de terrain ?

Aussi, tout au long de l'opération, l'utilisateur peut enregistrer au fur et à mesure les photographies et les minutes. Ces dernières doivent être scannées afin d'avoir un format numérique. Puis, elles doivent être classées distinctement (un dossier minute et un dossier photographie) dans un dossier et identifiées par une numérotation continue. L'identification du document numérique par le Fait ou US n'est pas nécessaire, car les unités d'enregistrements sont enregistrées dans la base de données. L'intégration au fur et à mesure alimente chaque formulaire et les fiches récapitulatives. À ce jour, 148 documents numériques ont été ajustés (recadrage, mise au net).

3.2.2.3. Synthèse de l'utilisation

À l'issue de l'essai de la base d'enregistrement de données depuis la première tombe démontée, la base de données a évolué afin de répondre adéquatement aux exigences de terrain : la flexibilité de l'outil et du temps d'exécution. La flexibilité de l'outil était remarquable par la présence des données de terrain nécessaires et leur organisation. Le temps d'exécution du démontage est similaire à l'enregistrement classique. À la dernière semaine d'essai, plusieurs démontages à la suite ont été effectués sans reprendre aucune information après le travail.

Une valeur temporelle se dégage. Plusieurs verront un gain de temps inévitable avec cette nouvelle méthode. Les opérations archéologiques sur un contexte funéraire nécessitent une période de temps considérable par rapport à d'autres structures. Toutefois, c'est un bénéfice transversal qui doit être investi dans la recherche fondamentale.

La base de données a montré un grand potentiel. Toutes les informations nécessaires y étaient présentes. Il est recommandé de procéder à des sauvegardes quotidiennes dont l'identification serait le code de l'opération et la date du jour, aucune perte de données n'est à signaler sur cette opération. Toutes les données enregistrées ont été examinées dans une étape ultérieure, afin de vérifier les erreurs, les oublis.

Certaines réticences n'ont pas été démontrées. Les aspects mécaniques de la tablette n'ont pas été restrictifs. La présence de deux batteries a permis de réaliser plusieurs démontages à la suite. Elle est facilement transportable, résiste aux conditions extérieures. Le format est suffisant.

Néanmoins, quelques inconvénients prévus ou non se distinguent : les contraintes informatiques, l'enregistrement doublé sur le chantier et la phase d'adaptation personnelle (les habitudes acquises). Ces inconvénients sont issus de la technique d'organisation, et ne proviennent pas de la base de données ou de la tablette. Certains aspects demandent une phase de transition plus courte que

d'autre. Ainsi, la phase d'accoutumance personnelle est la principale difficulté rencontrée, mais attendue. L'utilisateur de la tablette et de la base de données doit s'adapter à la méthodologie d'enregistrement qui n'est désormais pas sur papier. Les repères sont différents, même si la routine d'enregistrement est choisie par l'archéothanatologue. L'apprentissage de cette méthode sollicite un accompagnement au début de l'utilisation et une acquisition d'expérience avec les outils informatiques afin que l'outil soit adapté à son utilisateur. Aussi, la synchronisation entre les personnes faisant le démontage n'était pas toujours évidente, inconvénient prévu. De plus, l'utilisation de la tablette avec la base de données a été un enregistrement en parallèle de celui papier de terrain, créant des étapes d'enregistrement macrophages, inconvénient qui n'avait pas été prévu. L'enregistrement des données, en dehors de celles liées au démontage, demandait un retour continu aux données primaires afin d'actualiser les informations apportées par l'équipe de fouille. Par exemple, des nouvelles informations liées aux unités d'enregistrement pouvaient surgir après le nettoyage du fond de fosse (par exemple la découverte des clous de cercueil), donc après le passage de la tablette enregistrant le démontage. Enfin, les contraintes informatiques ont limité les possibilités de la base de données. La collaboration avec une tierce personne spécialisée dans la conception améliorerait les potentiels de la base de données.

3.2.3. Avantages de la méthode

La base d'enregistrement des données insérées dans une tablette numérique offre de nouvelles opportunités de travail pour les archéothanatologues.

Cette première version de la base de données montre que la structure de cette dernière à partir des unités d'enregistrements élémentaires est fonctionnelle. Les piliers de cette base sont immuables.

Tous les types d'unités funéraires avec des architectures différentes peuvent être enregistrés. En effet, elle permet d'enregistrer les sépultures isolées qu'elles soient hors contexte ou non, d'un petit groupe de sépultures disposés ou non dans un espace complexe, plusieurs groupes de sépultures dispersées, les cimetières et les nécropoles ainsi que les cimetières stratifiés complexes [41]. Aussi, elle permet d'enregistrer tout type d'architecture et les tombes collectives. L'universalité de cette base d'enregistrement de données est devenue indispensable afin qu'une base de données intégrée dans une tablette numérique soit un outil commun à tous les archéothanatologues et utilisable dans toutes les circonstances. L'utilisation d'une même base de données permet l'interrogation des données et d'avoir une cohérence sémiologique et d'avoir une hiérarchisation similaire des données. Les inventaires seraient normés et répondraient aux recommandations de l'État.

3.2.3.1. Support

La tablette numérique est avant tout un support mobile. Elle est facilement manipulable et transportable. Elle est adaptée aux conditions de terrain. Elle facilite l'enregistrement de terrain avec son crayon tactile et la pré-programmation de l'écriture selon l'utilisateur. L'intégration d'un système d'exploitation permet de s'en servir avec les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur. Elle n'impose aucune contrainte d'enregistrement. Elle pourra peut être dans un futur servir de relais à un ordinateur grâce à une connexion internet afin d'enregistrer automatiquement les données.

3.2.3.2. Format numérique

La base de données réunit toutes les informations de l'opération sur une même entité informatique. Elle permet d'améliorer l'organisation en évitant la multiplication des cahiers.

En plus des avantages énumérés tout au long de ce mémoire, l'avantage majeur de la base de données est avant tout d'avoir un enregistrement numérique dès la phase de terrain. La productivité sera améliorée par l'absence de l'étape de la saisie au propre des données primaires de terrain. Elle organise les données dans des tables distinctes qui sont liées entre-elles et standardise le travail sur la fouille, améliorant l'efficacité des méthodes. En effet, au début d'un chantier qui induit la présence d'une nouvelle équipe, il y a toujours un temps de tâtonnement sur l'apprentissage de la méthodologie et sur l'adaptation à un nouveau contexte sédimentaire. En connaissant préalablement le fonctionnement de la base de données et la méthode d'enregistrement, cette phase de latence pourrait être considérablement réduite. La gestion des données est donc facilitée et leur exploitation pourra être immédiate par les requêtes. Les premiers résultats préliminaires peuvent être visualisés et les problématiques peuvent être précisées dès la phase de terrain. L'analyse des données de terrain pourra être davantage complexe avec les possibilités de l'ossature de la base de données. Celle-ci permet de visualiser la grande quantité de données. Les erreurs et les oublis d'enregistrements sont également fréquents, et sur le chantier la vérification des données enregistrées dans la base de données par rapport aux fiches papier a permis de réaliser que certains enregistrement étaient incomplets voire non réalisés. Aussi, elle est adaptée pour tous les types de structures et pour tous les contextes archéologiques (sinon elle est modulable).

3.2.3.2. Données

Les termes ont été choisis avec une précaution particulière en amont de la création de la base de données. Tout au long de l'enregistrement, les données étaient homogènes et retranscrivaient les données primaires.

|| 3.3. Premiers résultats du secteur funéraire extraits de la base de données

Les résultats préliminaires sont une synthèse des données de terrain dans la base de données et des fiches récapitulatives disponibles dans cette dernière. Par soucis de cohérence, un résumé du secteur 2 (données enregistrées du 16 avril au 05 mai 2018) va être réalisé afin de pouvoir présenter un exemple concret d'application d'enregistrement d'une sépulture (F222) dans ce mémoire et lors de la soutenance. Le squelette associé à cette sépulture a été lavé, recollé, étudié et photographié afin de pouvoir corréler certaines données de terrain aux données anthropologiques.

3.3.1. Présentation du secteur 2

Au cours de cette période de fouille, seize sépultures ont été enregistrées. Toutes les sépultures correspondent à des inhumations primaires, sauf peut-être le Fait 207 (un sarcophage réemployé, os mélangés sur une couche de sédiment). Elles sont orientées généralement sud-ouest/nord-est ou ouest-sud-ouest/est-nord-est. Leurs comblements ont été différents selon les profondeurs de la tombe. Leurs limites de creusements sont rares, les limites du contenant sont davantage décelables. Généralement, les individus sont déposés dans un contenant, soit en matériau durable (Fait 243), soit en matière périssable (Faits 209, 210, 218, 242, 253, 343). Les autres tombes sont souvent trop arasées ou les os trop mal conservés pour déterminer le type de tombe. La position majoritaire est sur le dos (10/16 ind.), sinon elle est indéterminée. La position de la tête est généralement au nord (3/4 ind.). La position des membres semble également récurrente. Les épaules sont en position neutre tandis que les avant-bras sont en pronation vers le coxal. Les hanches et les genoux sont en positions neutre. La position des chevilles est différente d'un sujet à l'autre, soit en position neutre, soit en flexion dorsale. Les mains sont généralement à plat dans la région de la ceinture pelvienne (coxal, hanche et pubis). Les pieds sont généralement en extension et souvent joints. Le milieu de décomposition est un espace vide (10/16 ind.) ou un espace de décomposition indéterminé (6/16 ind.). À propos du milieu de décomposition, l'espace vide n'est probablement pas stricte, mais plutôt un espace vide ultérieurement comblé par un apport sédimentaire. Les individus dans ces espaces vides ont des contraintes ou des particularités faisant penser à un espace colmaté, car à la période médiévale les individus sont souvent enterrés dans un linceul (par exemple déduit de la présence d'épingle) ou dans des vêtements (par exemple maintien des humérus à distance des côtes). Le corps repose majoritairement sur le sol à fond plat, ou sur un élément supplémentaire très fin ne produisant pas des déplacements des ossements. La fosse est généralement adaptée à l'individu ou au contenant. Les données biologiques recueillies sur le terrain sont faibles (représentativité, fragmentation, choix de fouille). La détermination du sexe sur le chantier a été

problématique dans les cas où les os coxaux n'étaient pas conservés. Sinon, l'échantillon présent est composé probablement d'homme (4 coxaux sur 5). L'âge n'a pas été traité sur le terrain, quelques remarques permettent d'établir s'il s'agit d'un adulte (F209) ou d'un adolescent (F242). Les mesures des os long sont trop peu nombreuses pour avoir des résultats statistiques significatifs.

3.3.2. Fait 222 (Annexe)

Une étude approfondie a été réalisée sur le Fait 222 ayant une architecture particulière (Figure 17). Il s'agit d'une inhumation (US 2177), placée dans une fosse trapézoïdale qui est creusée dans le substrat (craie) avec une logette céphalique. Le creusement (US 2148) forme une fosse de 1,97 m de long, de 0,44 m de large à la tête et 0,29 m de large aux pieds. La fosse a un fond plat et des bords plats. La présence de traces ligneuses et de pierres de calage peut faire penser à une couverture en bois (éléments taphonomiques collaborent cette théorie). Les ossements ont été comblés par un sédiment limon-argileux hétérogène de couleur brun clair, avec des nodules de craie (US 2149). Le Fait a été comblé également, au-dessus des traces ligneuses, par un sédiment sablo-argileux hétérogène de couleur brun clair, avec des nodules de craie, caractérisé par la présence abondante d'ossements humains épars (US 2176). Cette dernière couche d'os en vrac pourrait témoigner de la destruction de nombreuses tombes aux alentours avant l'implantation de celle-ci.

Figure 17: F222 (DAO par É. Reboul, 2018)

Cette sépulture a été découverte dans la zone 2 de fouille. Elle a été mise en évidence lors du nettoyage de cette nouvelle zone dès le début de la phase 2. Elle se situe à l'est de la sépulture F247 (coffrage) et à l'ouest de la sépulture F243 (sarcophage). En vidant le fond de fosse, le substrat est apparu avec une limite de creusement au nord-ouest, indiquant un nouveau niveau d'inhumation. À l'ouest de ce Fait, quatre niveaux d'inhumations ont été détectés, indiqués par les numéros de Faits suivants, dans l'ordre d'apparition : 212, 253, 315, 343 (Figure 18).

Figure 18: quatre niveaux d'inhumation représentée par diagramme stratigraphique, d'après Marie-Cécile Truc (Inrap)

L'individu est positionné sur le dos, la tête est légèrement au nord. L'axe du squelette est de 270°N. Les épaules sont en position neutre et les avant-bras sont en pronation vers le coxal, où les mains se superposent. Les hanches et les genoux sont en position neutre. La cheville est en flexion dorsale. La main droite est sur le pubis gauche, à plat et en extension. La main gauche est sur le pubis droit, à plat et en extension. Les mains pouvaient être potentiellement croisées au moment du dépôt. Les genoux et les chevilles sont rapprochés. Les pieds, qui sont à plat et en extension, ne se mélangent pas et sont tournés vers l'intérieur.

L'individu est déposé dans un espace vide. Le crâne semble avoir basculé au moment de la décomposition (l'absence de connexion entre les condyles du crâne et l'atlas, la rotation entre atlas et axis). D'autres indices permettent d'identifier le milieu de décomposition (la chute de la mandibule, la mise à plat des côtes, les mains effondrées dans le volume pelvien, la mise à plat des

coxaux). Quelques indices permettent de mettre en évidence des contraintes qui ne sont pas liées à l'architecture, car la majorité des connexions anatomiques sont conservées. Ces observations peuvent illustrer que l'individu était potentiellement vêtu et/ou chaussé au moment de l'ensevelissement (la mise à plat des côtes à distance des diaphyses humérales, le maintien des patellas sur les genoux, l'absence de mélange des pieds). L'équilibre instable et la surélévation des pieds (10 cm) permet d'identifier un élément en matière périssable qui a été comblé au fur et à mesure de l'infiltration du sédiment engendré par la décomposition de la couverture, et peut faire penser à un coussin funéraire posé sous les pieds (élément potentiellement présent également pour le F343). En effet, des prélèvements de sédiments ont été effectués afin d'y détecter d'éventuels phytolites pour valider ou non l'hypothèse. Aucun phénomène taphonomique naturel ou anthropique ne semble avoir perturbé la tombe. Deux centimètres de pendage sont identifiés entre le crâne et les chevilles, illustrant un fond plat de l'unité.

L'individu repose sur le sol et a été installé dans une fosse qui est adaptée à sa taille. La logette céphalique ou l'alvéole céphalique (entaille dans l'épaisseur de la paroi) est également adaptée au crâne et aux épaules de l'individu, de forme quadrangulaire aux bords arrondis. Les traces ligneuses à une certaine hauteur (sur le bord nord et sur la partie inférieure du bord sud) avec un léger surcreusement associé permettent de s'interroger sur la présence d'une couverture en bois qui a recouvert l'individu. Des pierres de calage (en craie et en pierre de meulière) ont été recensées sur tout le pourtour de la tombe sur environ trois niveaux de superposition. Elles sont absentes sous le niveau de repos de l'individu et seulement quelques unes ont été mises en évidence au-dessus du squelette. Il s'agit d'un assemblage non maçonné. Quelques pierres découvertes à plat au-dessus de l'assemblage pourraient avoir maintenu le système de couverture.

Les données biologiques de terrain sont peu nombreuses. La détermination du sexe sur le terrain était incertaine, car sur le coxal gauche, le double arc semblait être présent (sexe féminin), voire d'une forme intermédiaire tandis que sur le coxal droit, l'arc unique était clairement distinguable. En post-fouille, le sexe masculin s'est confirmé [28, 29]. L'estimation de l'âge est imprécise. Le squelette est de taille adulte (mesure du fémur gauche de 49 cm) et l'épiphyse sternale de chaque clavicule est soudée (adulte de plus de 21 ans), indiquant un adulte probablement d'un âge avancé. La méthode d'estimation d'âge qui semble la plus efficace est celle de Schmitt [35] (la surface auriculaire est généralement bien conservée). La présence de cartilages ossifiés sur les côtes des deux côtés et la présence homogène de foyers d'arthrose sur l'ensemble du squelette tend à orienter vers un individu âgé. La comparaison des mesures des os longs ici n'est pas possible, mais le tibia

gauche mesure 41,5 cm, ce qui rentre présentement dans la fourchette des mesures (la mesure du tibia gauche va de 32,7 cm à 42 cm). Sinon, différentes pathologies ont été retrouvées en post-fouille.

Donc, cet individu masculin semble, à ce moment précis de l'analyse, être enterré dans une architecture funéraire particulière et soignée, avec des pratiques funéraires distinguables dès la phase de fouille. La disposition du corps et de l'architecture est soignée et complexe. Les tombes à logettes céphaliques sont généralement datées du VIII^e au XII^e siècle [47] et plus localement datées entre le VIII^e et le X^e siècle [48,49]. L'étude biologique du squelette relève des traces importantes de dégénérescence du squelette et l'individu semble avoir réalisé des activités physiques actives au cours de sa vie, qui peuvent être parfois risquées (fractures).

La base de données a permis de faire un test sur ses possibilités. Toutes les données sont présentes dans le support informatique Elle a permis de faire une première étude du Fait 222 avec les données de terrain selon une logique des champs organisées dans les formulaires. Même si la tombe a une architecture funéraire particulière, toutes les données ont été enregistrées dans la base de données. Les fiches récapitulatives ont aidé à la structuration du texte archéothanatologique. L'organisation du travail sur le terrain et en post-fouille est facilitée par la base d'enregistrement des données. C'est donc un outil qui s'adapte et qui est flexible pour l'enregistrement de terrain.

La base d'enregistrement des données est à ce jour fonctionnelle et répond aux problématiques de terrain. Plusieurs aspects sont encore complexes, une simplification des formulaires rendrait l'enregistrement plus fluide. Les inconvénients sont liés à un enregistrement en parallèle de l'enregistrement papier (sur ce premier essai) et aux réticences des archéothanatoles (déjà acquisition d'une méthode d'enregistrement lié à des habitudes de terrain). La base de données doit inévitablement évoluer à partir des expériences de terrain prochaines afin d'affiner la conceptualisation et d'améliorer les méthodes et techniques d'enregistrement.

Unités d'enregistrement du Fait 222

Unité Stratigraphique

US 2177 Secteur 2
 Fiche amovible
 Appartient au Fait: 222

Type: **unité d'os** | Sous type: **sequence occupation**

Informations générales: **Démontage**, **Démontage par US**, **Démontage par Carré**

Milieu de décomposition: **trigonisme**

Données biologiques: **Détermination du sexe**, **Estimation de l'âge**, **Mesure des os longs**, **Pathologie**

Dimensions de la fosse (En mètres)

Longueur	1,97	0,00
Largeur	0,44	0,00
Largeur à la tête	0,00	0,00
Largeur aux épaules	0,00	0,00
Largeur aux hanches	0,00	0,00
Largeur aux pieds	0,29	0,00
Profondeur	0,00	0,00
Diamètre	0,00	0,00

Relations stratigraphiques

Sur: Recoupe par Egalité, Synchronie, Equivalence

Sous: Recoupe, Egalité, Synchronie, Equivalence

Commentaires: **traces ligieuses sur le bord Nord et sur la partie inférieure du bord Sud**

Unité Stratigraphique

US 2148 Secteur 2
 Fiche amovible
 Appartient au Fait: 222

Type: **croisement** | Sous type: **Sequence construction**

Dimensions de la fosse (En mètres)

Longueur	1,97	0,00
Largeur	0,44	0,00
Largeur à la tête	0,00	0,00
Largeur aux épaules	0,00	0,00
Largeur aux hanches	0,00	0,00
Largeur aux pieds	0,29	0,00
Profondeur	0,00	0,00
Diamètre	0,00	0,00

Relations stratigraphiques

Sur: Recoupe par Egalité, Synchronie, Equivalence

Sous: Recoupe, Egalité, Synchronie, Equivalence

Commentaires: **traces ligieuses sur le côté le plus court et au pied**

Unité Stratigraphique

US 2149 Secteur 2
 Fiche amovible
 Appartient au Fait: 222

Type: **comblement** | Sous type: **Os**

Comblement

Structure: **limon argileux**

Couleur: **brun clair**

Texture: **hétérogène**

Compacité: **meuble**

Appellation particulière: **Os humain dans le comblement**

Mobilier archéologique: **bronze**

Relations stratigraphiques

Sur: Recoupe par Egalité, Synchronie, Equivalence

Sous: Recoupe, Egalité, Synchronie, Equivalence

Commentaires: **traces ligieuses sur le bord Nord et sur la partie inférieure du bord Sud**

Unité Stratigraphique

US 2176 Secteur 2
 Fiche amovible
 Appartient au Fait: 222

Type: **comblement** | Sous type: **Os**

Comblement

Structure: **Structure**

Couleur: **Couleur**

Texture: **Texture**

Compacité: **Compacité**

Appellation particulière: **Os humain dans le comblement**

Mobilier archéologique: **Mobilier**

Relations stratigraphiques

Sur: Recoupe par Egalité, Synchronie, Equivalence

Sous: Recoupe, Egalité, Synchronie, Equivalence

Commentaires: **traces ligieuses sur le côté le plus court et au pied**

Unité Stratigraphique

US 2175 Secteur 2
 Fiche amovible
 Appartient au Fait: 222

Type: **contenant** | Sous type: **couverde**

Fragment

Forme: **Forme Plus**

Forme Plus: **Forme Plus**

Matériau: **Matériau**

Inclinaison: **Inclinaison**

Dimensions (En mètres)

Longueur	0,00	0,00
Largeur	0,00	0,00
Largeur à la tête	0,00	0,00
Largeur aux pieds	0,00	0,00
Epaisseur	0,00	0,00
Profondeur	0,00	0,00

Relations stratigraphiques

Sur: Recoupe par Egalité, Synchronie, Equivalence

Sous: Recoupe, Egalité, Synchronie, Equivalence

Commentaires: **traces ligieuses sur le bord Nord et sur la partie inférieure du bord Sud**

Fait Anthropologique

Fait 222 Secteur 2
 Fiche amovible
 Appartient à l'UA: 0

Dépôt: **Dépôt primaire**

Orientation numérique: **80**

Précision individu: **est nord est**

US composant le fait: **US 2175**

Position par rapport aux autres vestiges:

Quart: Nord, Est, Sud

Relations stratigraphiques

Sur: Recoupe par Egalité, Synchronie, Equivalence

Sous: Recoupe, Egalité, Synchronie, Equivalence

Commentaires: **logette céphalique et un couvercle en matière périssable? Cousin sous la pieds!**

Enregistrements archéologiques du Fait 222

Objet

N° Objet: 26
 Secteur 2

Matériau métallique: **Feu**

Nature: **Feu**

Type: **Os**

Point de référence: **R9**

Altitude supérieure: **porté**

Altitude inférieure: **déposé**

Localisation

Situation de l'objet dans la fosse (En centimètres): Distance X: 0,0, Distance Y: 0,0

Situation de l'objet par rapport à l'individu: Distance par rapport à l'os: 0

Position de l'objet dans l'espace Sur: Région anatomique: **haut du corps**

Os: **Os**

Distance par rapport à l'os: 0

Position

Face d'apparition: **Face d'apparition**

Orientation du pendage: **Pendage**

Latéralisation de l'objet: **Latéralisation de l'objet**

Taphonomie

Nombre de fragments: **0**

Taphonomie de l'objet: **Taphonomie de l'objet**

Impact du mouvement de l'objet sur l'individu: **Impact du mouvement de l'objet sur l'individu**

Impact du comblement de la fosse sur la position de l'objet: **Impact du comblement de la fosse sur la position de l'objet**

Restes organiques

Nature: **Nature**

Couleur: **Couleur**

Structure: **Structure**

Longueur: **0,0**

Largeur: **0,0**

Commentaires

Petit élément ferreux

Prélevement

N°: 26
 Date: 04/05/2018
 Secteur 2

Localisation du prélèvement par rapport au corps: Haut ou bas du corps: **bas du corps**

Région anatomique: **prid**

Point de référence: **Point de référence**

Altitude supérieure: **Altitude supérieure**

Altitude inférieure: **Altitude inférieure**

Dimensions (En mètres)

Longueur	8,57	0,00
Largeur	0,00	0,00
Profondeur	0,00	0,00

Description: **le sondage le plus à l'est du secteur 2**

Commentaires: **largeur à l'ouest: 0,9m ET largeur à l'est: 1,61m**

Sondage

Fait: 222

Objet: **MobilierArchéologique**

Enregistrements anthropologiques du Fait 222

Connexions Anatomiques du Membre Supérieur Droit

US 2177

Connexions anatomiques

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Factes d'appartenance

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Observations

Crâne Rachis Thorax

Commentaires

Position

POIGNET

CLAV-STER lâche

CLAV-SCA lâche

CLAV-HUM stricte

MAIN

CARP

CARP-MTC lâche

CARP-MTC stricte

MTC lâche

RAD-ULN prox stricte

RAD-ULN dist lâche

MTC-P déplacée dans le volume du corps

P déplacée dans le volume du corps

Commentaires

Faces d'Appartition du Membre Supérieur Droit

US 2177

Connexions anatomiques

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Factes d'appartenance

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Observations

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Commentaires

Avant-bras

ANT 1

POST 1

MED 1

LAT 1

PROX 1

DIST 1

INF 1

SCA 3

ANT 3

POST 1

MED 1

LAT 1

PROX 2

SUP 2

INF 1

Commentaires

Bras

BRAS

CLAV-STER

CLAV-SCA

CLAV-HUM

CARP

CARP-MTC

MTC

RAD-ULN prox

RAD-ULN dist

MTC-P

P

Commentaires

Bras

ANT 1

POST 1

MED 1

LAT 1

PROX 1

DIST 1

INF 1

SCA 3

ANT 3

POST 1

MED 1

LAT 1

PROX 2

SUP 2

INF 1

Commentaires

Avant-bras

ANT 1

POST 1

MED 1

LAT 1

PROX 1

DIST 1

INF 1

SCA 3

ANT 3

POST 1

MED 1

LAT 1

PROX 2

SUP 2

INF 1

Commentaires

Bras

BRAS

CLAV-STER

CLAV-SCA

CLAV-HUM

CARP

CARP-MTC

MTC

RAD-ULN prox

RAD-ULN dist

MTC-P

P

Commentaires

Observations: Membre Supérieur Droit

US 2177

Connexions anatomiques

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Factes d'appartenance

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Observations

Crâne Rachis Thorax

Commentaires

Bras

Equilibre stable

Equilibre instable

Contrainte

Pas de contrainte

Effet de paroi

Pas d'effet de paroi

Coude

Contrainte

Equilibre stable

Equilibre instable

SCA: équilibre stable

SCA: équilibre instable

Contrainte

Pas de contrainte

Effet de paroi

Pas d'effet de paroi

Commentaires

rebrassement scapula

Milieu de décomposition

US 2177

Connexions anatomiques

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Factes d'appartenance

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Observations

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Commentaires

Espace de décomposition indéterminé

Plusieurs milieux de décomposition, combient en plusieurs temps

Espace comaté

Espace comaté avec un comatage PROGRESSIF du volume du corps

Espace vide SANS apport sédimentaire ultérieur

Espace vide ultérieurement COMBLE par un apport sédimentaire

Phénomènes naturels

Naturelle

Phénomènes anthropiques

Anthropique

Description

Position

US 2177

Position générale

Axe du squelette

370° N

Position de la tête au nord

Connexions anatomiques

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Factes d'appartenance

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Observations

Crâne Rachis Thorax

Commentaires

Mouvements des membres

Droit

Epaulé

Avant-bras

pronation

Poignet

Hanche

Genou

Chevillé

Gauche

Epaulé

Coude

Poignet

Hanche

Genou

Chevillé

Pied droit

A plat

Vertical

En chent

Extension

Replie

Rapproche PG

Joint PG

Repose sur PG

Pied gauche

A plat

Vertical

En chent

Extension

Replie

Rapproche PG

Joint PG

Repose sur PG

Commentaires

probablement la main droite sur la main gauche

Position

US 2177

Position générale

Axe du squelette

370° N

Position de la tête au nord

Connexions anatomiques

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Factes d'appartenance

Crâne Rachis Thorax MSD MSG MID MGS

Observations

Crâne Rachis Thorax

Commentaires

Mouvements des membres

Droit

Epaulé

Avant-bras

pronation

Poignet

Hanche

Genou

Chevillé

Gauche

Epaulé

Coude

Poignet

Hanche

Genou

Chevillé

Pied droit

A plat

Vertical

En chent

Extension

Replie

Rapproche PG

Joint PG

Repose sur PG

Pied gauche

A plat

Vertical

En chent

Extension

Replie

Rapproche PG

Joint PG

Repose sur PG

Commentaires

probablement la main droite sur la main gauche

Conclusion : l'évolution des méthodes d'enregistrement en archéothanatologie

L'archéothanatologie est une discipline récente et les méthodes d'enregistrements associées évoluent au rythme des nouvelles perspectives amenées par les archéologues. Toutefois, elles ne sont pas harmonisées ni homogénéisées pour plusieurs raisons. D'une part, la multiplicité des contextes chronologiques, géographiques, les caractéristiques des sites archéologiques, ainsi que la pluralité des types d'opérations et/ou d'opérateurs, entraînent dès lors des techniques d'enregistrement immanquablement différentes. D'autre part, les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations archéologiques actuellement, entraînent une constante adaptation des méthodes et des techniques d'enregistrements, dont la contrainte principale est le temps. Puis, chaque archéothanatologue a ses méthodes privilégiées. L'analyse actuelle de l'évolution des méthodes et celle des technologies en archéothanatologie a révélé une complémentarité entre les besoins d'enregistrement numérique et les problématiques. L'utilisation d'une tablette numérique pour exploiter une base de données dès le terrain est encore peu courante et se développe grâce à des initiatives personnelles.

Plusieurs étapes successives et coordonnées allant du recueil des données primaires à l'application du projet ont fourni une première version d'une base d'enregistrement des données en archéothanatologie, nommée DRAtA (Database of Recorded Archaeothanatological Analysis).

La création de la base de données sur le logiciel Microsoft® Access permet d'insérer une grande quantité de données dans des tables de domaines d'enregistrement différents. Elle permet d'organiser la grande masse de données et de relier les informations entre elles afin d'améliorer les possibilités des requêtes ainsi que d'ajuster l'interface à partir des fonctionnalités informatiques. Le recueil et le regroupement des informations à insérer dans la base de données a été une étape longue. Une masse importante de données hétérogènes a été recueillie. Leur tri a suivi une volonté d'avoir des données pertinentes et de choisir des termes précis. Leur organisation au sein des formulaires est le résultat d'un effort de synthèse. L'intérêt de la base de données est d'obtenir une banque de données primaires, qui seront organisées au travers de processus automatisés pour l'exploitation. Quelques instructions essentielles permettent aux utilisateurs de se renseigner sur le fonctionnement. DRAtA est structurée selon trois unités d'enregistrement hiérarchisées, de la plus petite unité à la plus grande : unité stratigraphique (US), Unité archéologique (UA), Unité architecturale (UA). Ces unités représentent les liens entre toutes les tables de la base de données. La base de données est organisée

en sections (Administrative, Outils, Crédits, Archéologie, Anthropologie). Chaque section comporte des parties qui sont sous divisées en domaines d'enregistrement.

Les données vont être exploitées selon des modalités différentes (exploitation directe – les données primaires - ou indirecte – grâce à la base de données-). Tous les documents produits lors de la fouille font partie des archives de fouille. Leur traitement est essentiel afin d'extraire les informations pertinentes et de produire une nouvelle documentation dite « mise au net ». Grâce à l'homogénéisation apportée par la base de données, les données primaires peuvent être confrontées. Elles vont aussi pouvoir être interrogées grâce à des logiciels de spatialisation, par exemple grâce au Système d'Information Géographique (SIG). De plus, les productions générées par la base de données (les fiches récapitulatives et les inventaires) vont pouvoir être imprimées, consultées, archivées, conservées, indexées et diffusées automatiquement et simplement en répondant aux attentes de la législation. En effet, le cycle des données se termine par l'intégration des archives de fouille dans un système d'archivage adapté aux besoins.

Enfin, le bénéfice du projet est retranscrit par l'application concrète de cette méthodologie sur l'opération archéologique du « Parvis de la basilique Saint-Remi », à Reims (Marne, 51). La base de données, avec la tablette, a pour objectif de gérer toutes les informations archéothanatologiques en les enregistrant, en les stockant et en facilitant leur analyse. Elle a permis d'enregistrer trois tombes du secteur 1 et seize tombes dans le secteur 2 depuis le mois de mars 2018. La présentation des premières analyses réalisées à partir de la base de données, dont celle du Fait 222 dans ce mémoire permet d'aborder un exemple concret des résultats apportés par la base de données.

À l'issue de l'essai, la base de données est fonctionnelle. En effet, toutes les informations nécessaires étaient présentes dans la base de données. Grâce à cet essai, plusieurs évolutions pourront voir le jour afin de perfectionner l'outil. Les rares contraintes prévues ou celles imprévues ont été corrigées sur le terrain. Les difficultés rencontrées sont liées à l'adaptation de la méthode (aux habitudes d'enregistrement) et non à la base de données elle-même. Toutes les parties de l'outil informatique (les données, la base de données et la tablette) sont complémentaires. Les données sont harmonisées et homogénéisées. La base de données offre un enregistrement numérique dès la phase de terrain. La tablette, considérée comme le support intermédiaire manipulable de la base de données, s'est montrée adaptée aux conditions de terrain.

À la suite de la réalisation du projet, DRAtA incarne donc un outil de terrain et de recherche dont la structure est tenue d'évoluer dans la perspective de devenir un modèle opérationnel sur le terrain. À court terme, la base de données devra suivre des modifications sur l'ergonomie et la mise en page de l'interface afin de réduire la complexité du système, mise en évidence par les personnes rencontrées et souvent peu familiarisées avec ce type d'enregistrement. À long terme, l'enrichissement des domaines incomplets de la base de données (par exemple la détermination du sexe, l'estimation de l'âge, la pathologie, les caractères non métriques, l'état sanitaire, etc.) ou non réalisés (par exemple le module sur la crémation) sera effectué. Certaines améliorations pourront être effectuées sur le vocabulaire et sur les méthodes (par exemple faire des photographies sur les articulations pour expliciter le degré de connexion, rajouter des conseils et des consignes à chaque formulaire dirigeant l'utilisateur dans l'enregistrement, etc.).

Des modifications, assurant la mise à jour de la base de données, devront être effectuées régulièrement afin de tenir compte des expériences menées sur d'autres sites funéraires. En effet, l'essai sur de nombreuses opérations archéologiques affinera cette méthode et permettra de répondre adéquatement aux besoins et aux problématiques. Enfin, l'objectif serait également que la base de données soit testée par plusieurs utilisateurs afin de valider son potentiel.

Pour conclure, cet outil informatique et numérique est en adéquation avec les problématiques actuelles de l'archéothanatologie. Celui-ci a pour objectif de structurer, d'harmoniser et d'homogénéiser les méthodes d'enregistrement, tout en restant adaptable à chaque utilisateur. Quoi qu'il en soit, le gain de temps sera sensible en évitant une double saisie des informations. La base de données permet aussi d'organiser toutes les données de terrain, mais n'a pas vocation à se substituer à la réflexion archéothanatologique. Elle permet de structurer les étapes de travail, mais dans aucun cas elle n'impose une méthodologie, chacun pouvant l'utiliser selon sa logique d'enregistrement. Au final, certaines réticences sont liées aux habitudes des archéothanatoles et leurs méthodes d'enregistrement efficaces déjà acquises. Néanmoins, cet outil informatique et numérique est adaptable et souple, tout en recensant tous les éléments scientifiques attendus dans le rendu d'une étude archéothanatologique, et en répondant aux attentes des services de l'État et aux besoins du milieu de la recherche fondamentale.

Annexe

Fait: 222

Secteur: 2

US 2177

unité d'os

squelette

Relations stratigraphiques du Fait

Sous 0	Recoupé par 0	Synchrone 0	Equivalence 0
Sur 0	Recoupe 0	Egalite 0	

Nature du dépôt funéraire: dépôt primaire, individuel, individuel**Typologie:** fosse, tombe en fosse**Orientation:** 260° (ouest-sud-ouest) ; 80° (est-nord-est)Commentaires: logette céphalique et un couvercle en matière périssable?
Coussin sous la pieds?

Informations sur les unités d'enregistrement

US de comblement

ID	Type	Description
2149		limon argileux brun clair hétérogène meuble
2176	Os	

US de creusement

Description de la fosse:									
ID	En plan	En coupe	Longueur	Largeur	l.tête	l.épau	l.hanc	Profondeur	Diamètre
2148	trapézoïdale	indéterminée	1,97-0	-0	0,44	0	0	0-0	0

US de contenant

US: contenant, couvercle

Description du contenant:

ID	Type	Nomb	Forme	Matériau	Longueur	Largeur	l tête	l pieds	Epaisseur	Profondeur
2175	couvercle	0			0-0	0-0	0	0	0	

Informations archéologiques

Documents numériques

N°	US	Type de photo
44	2176	fait
45	2175 ; 2177 ; 2148	fait
46	2148 ; 2175 ; 2177	points topographiques
93	2177	points topographiques
94	2177	photo-démontage
95	2177	photo-démontage
96	2177	photo-démontage
97	2177	photo-démontage
98	2177	photo-démontage

Minutes

Prélèvements

ID	Associé à l'US	Destination:	Localisation par rapport à l'individu:	Consolidation
21	2177	phytologie	crâne, crâne,	
23	2176	phytologie	ped, tarse,	

Objets

Numéro de	Associé à l'US	Identification:	Interprétation (terrain)	Localisation par rapport au corps:	Porté	Déposé
54	2177	fer(métal)	clou?	Sur, thorax, côtegauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	2176	bronze(métal)	épingle	, ,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informations anthropologiques

Position de l'individu

Position générale:	sur le dos
Position de la tête:	au nord
L'axe du squelette:	0

Milieu de décomposition

En espace indéterminé

En espace vide

En espace vide ultérieurement comblé par un apport sédimentaire

En espace vide sans apport sédimentaire ultérieur

En espace colmaté

En espace colmaté avec un colmatage progressif du volume du corps

En espace colmaté avec un colmatage différé du volume du corps

Commentaires:

Taphonomie de l'architecture

Données biologiques

Diagnose sexuelle

Sexe	homme
Méthodes utilisées	<input checked="" type="checkbox"/> Bruzek, 2002 <input checked="" type="checkbox"/> Bruzek, 2017

Estimation de l'âge

Âge	indéterminé
Méthodes utilisées	<input type="checkbox"/> AlQantani et al, 201 <input type="checkbox"/> Schaefer, Black et Scheuer, 2009 <input type="checkbox"/> Schmitt, 2005
âge adulte.	

Mesure des os longs

Membre droit						Membre gauche					
HUM	RAD	ULN	FEM	TIB	FIB	HUM	RAD	ULN	FEM	TIB	FIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	40,00	0,00

Commentaires: .40,3 TBG

Lexique de DRAtA

A

Abduction : Mouvement éloignant le membre du plan sagittal (White et al, 2016). Fait opposition à celui de « adduction ». *BdD* : terme utilisé pour décrire la position des membres (les articulations de l'épaule, du poignet et de la hanche). Utilisé dans le formulaire « Position ».

Absent/e : Terme descriptif utilisé lorsque l'observation ne peut être réalisée. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Adapté : Approprié à quelque chose. *BdD* : observation du lien entre l'individu, le contenant et/ou l'architecture de la tombe.

Adduction : Mouvement rapprochant le membre du plan sagittal [50]. Fait opposition à celui de « abduction ». *BdD* : terme utilisé pour décrire la position des membres (les articulations de l'épaule, du poignet et de la hanche). Utilisé dans le formulaire « Position ».

Allongement : Observation taphonomique se caractérisant par un espacement régulier entre les éléments osseux. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Antérieur : En direction du front de l'individu (White, 2016). Fait opposition à celui de « postérieur ». *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

À plat : Observation de la position horizontale de la main et du pied. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Position ».

Arrêté de prescription : Document édité par le Service Régional de l'Archéologie qui indique qu'une fouille est réalisée sur une parcelle. Il fait force de loi sur l'étendue de la fouille et explique les modalités (cahier des charges). *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Administratif. »

Arrêté de désignation : Arrêté qui désigne le responsable de l'opération (quelle qu'elle soit). *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Administratif. »

Articulation : Intersection où des os conjoints sont en contact grâce aux tissus mous [50].

Asymétrique : Correspond à une observation taphonomique qui présente un caractère d'asymétrie. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Avant-bras : Partie anatomique comprise entre le poignet et le coude, composée du radius et de l'ulna.

B

Basculement : Observation taphonomique qui implique un mouvement de renversement principalement sur le côté, mais aussi en avant ou en arrière. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

C

Caractère non métrique (ou caractère discret ou caractère discontinu ou caractère épigénétique) : Élément anatomique descriptif, non constant [51].

Carré : Espace fictif délimité afin de séparer la zone de fouille. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Démontage par Carré. »

Cheville : Articulation située entre l'extrémité inférieure de la jambe et le pied et comprenant l'articulation tibio-tarsienne et les malléoles.

Chute : Observation taphonomique se caractérisant par une action de tomber. *BdD* : Terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Clé primaire : Donnée qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement d'une table. [52]. *BdD* : terme utilisé pour construire les tables et les relations entre elles. Permet de contrôler les enregistrements.

Code région : Code indiquant la région dans laquelle une fouille se déroule est donné par le Service Régional de l'Archéologie. *BdD* : terme utilisé dans le Formulaire « Administratif. »

Commentaire : Interprétation ou observation. *BdD* : terme utilisé comme champ texte long afin de noter des informations supplémentaires pertinentes.

Compacité : État de qui est compact ou meuble. *BdD* : terme utilisé pour décrire le comblement.

Connexion anatomique : Lien entre deux éléments osseux. *BdD* : l'utilisateur établit la nature du lien entre deux éléments osseux. (stricte, déplacer dans le volume initial du corps, déplacer hors du volume du corps, absente, non visible).

Conservation de l'os : État de surface de l'élément osseux.

Consolidation : Action de rendre plus ferme, plus solide, plus stable. *BdD* : action possible sur le prélèvement.

Contexte : Ensemble qui constitue une entité signifiante. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire afin d'avoir des listes en cascade d'avantage discriminantes (contexte funéraire ou non).

Contrainte : Observation taphonomique liée à un resserrement. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Coupe : Représentation que l'on suppose coupée par un plan. *BdD* : terme utilisé pour la description d'une unité d'enregistrement (US ou Fait) ou pour une photographie. █

Crâne : ce terme porte à confusion dépendamment de la nomenclature utilisée (celle allemande ou celle française). Ensemble du squelette de la tête sans la mandibule et l'os hyoïde [53].

Croquis : Représentation figurative sommaire, servant d'illustration. *BdD* : terme utilisé pour la description d'une photographie.

D

Démontage : Méthode archéothanatologique correspondant à une action d'enlever, idéalement, os par os afin de vider la tombe pour l'analyse ostéobiographique en laboratoire. *BdD* : méthode qui peut être séparée en deux techniques différentes : le démontage en US (squelette bien individualisé) et le démontage en carré (amas d'os).

Dénombrement : Méthode archéothanatologique correspondant à un dénombrement des défunts dans un ensemble funéraires et autres.

Déplacé dans le volume du corps : Description d'une connexion anatomique où les deux os conjoints ne se touchent plus. Le déplacement d'un os par rapport à l'autre doit être en logique anatomique et ne doit pas dépasser le volume initial de la région anatomique. *BdD* : terme utilisé pour décrire les connexions anatomiques lors du démontage.

Déplacé hors du volume du corps : Description d'une connexion anatomique où les deux os conjoints ne se touchent plus. Le déplacement d'un os par rapport à l'autre n'est plus en logique anatomique et doit dépasser le volume initial de la région anatomique. *BdD* : terme utilisé pour décrire les connexions anatomiques lors du démontage.

Déposé : Terme désignant un objet qui est associé au défunt, mais qui n'est pas porté. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Objet ».

Descente : Observation taphonomique se caractérisant par une action d'aller vers le bas. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Destination : Action de destiner (quelqu'un ou quelque chose) à (quelqu'un, quelque chose). *BdD* : terme utilisé pour la description du prélevement.

Détermination du sexe : Reconnaître des indicateurs permettant d'établir le sexe de l'individu à partir des vestiges osseux.

Diaphyse : Partie anatomique centrale d'un os long, située entre les deux épiphyses [50]. *BdD* : terme utilisé pour identifier la section de l'os.

Disloqué et dislocation : Observation taphonomique se caractérisant par une action de disloquer, de disjoindre les éléments. *BdD* : terme utilisé pour décrire les connexions, les faces d'apparition et les observations lors du démontage.

Distal : Face d'apparition qui s'éloigne du squelette axial et situé dans la direction opposée du tronc [50]. *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition.

Dorsal : Face d'apparition qui se rapporte à la partie supérieure du pied ou à la partie postérieure de la main [50]. *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition.

E

Échelle : Mesure de l'élément observé par rapport à la mesure d'un dessin. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Minute ».

Effet de paroi : Observation taphonomique se caractérisant par un négatif d'un élément périssable marquant la limite de celui-ci. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Effondrement : Observation taphonomique se caractérisant par une action de s'effondrer, sous l'effet de quelque chose. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Égalité (relation stratigraphique) : Terme désignant deux unités stratigraphiques qui n'ont pas de contact entre-elles, mais que le fouilleur suppose qu'elles composent la même unité. Elles sont de même nature, avec des caractéristiques semblables. *BdD* : terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

En chant ou sur chant : Observation de la position de la main ou du pied horizontalement et longitudinalement, appuyé sur la surface la moins large. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Position ».

En place : Observation taphonomique d'un élément qui n'a pas subi des phénomènes taphonomiques depuis sa mise en terre.

Épaule : Articulation supérieure du bras (articulation de l'humérus) se rattachant au thorax (ceinture scapulaire).

Épiphyse : Extrémité d'un os long. Terme utilisé uniquement pour les os immatures [50]. *BdD* : terme utilisé pour identifier l'extrémité d'un os.

Équilibre stable : Partie anatomique dont la position n'est pas précaire. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Équilibre instable : Partie anatomique dont la position est précaire. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Équivalence (relation stratigraphique) : Désigne deux unités stratigraphiques qui n'ont pas de contact entre-elles et dont le fouilleur a la certitude qu'elles sont identiques. *BdD* : terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

Espace colmaté : Décomposition du corps s'est réalisé dans une fosse en plein terre [10]. Deux possibilités peuvent intervenir : un colmatage différé ou colmatage progressif de la terre, s'identifiant par les différentes observations taphonomiques.

Espace vide : Décomposition du corps s'est réalisé dans un espace vide [10]. Deux possibilités peuvent intervenir : sans ou avec apport sédimentaire, s'identifiant par les différentes observations taphonomiques.

Estimation de l'âge : Reconnaître des indicateurs permettant d'estimer l'âge des individus à partir des vestiges osseux.

État de surface : Désigne la qualité extérieure de l'os. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Démontage en Carré ».

Étirement : Observation taphonomique se caractérisant par un allongement d'une région anatomique où les connexions des os se sont espacées de manière régulière. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Extension : Mouvement qui augmente l'angle deux parties du corps [50]. Ce terme fait opposition à celui de « flexion ». *BdD* : Terme utilisé pour décrire la position des membres (les articulations de l'épaule, de l'avant-bras, du poignet, de la hanche et du genou). Terme également utilisé pour décrire la position des mains et des pieds dans le formulaire « Position ».

F

Face d'apparition : Étape dans le démontage consistant à renseigner la/les faces de l'os visible (antérieur, postérieur, latéral, latéral

droit, latéral gauche, médial, palmaire, dorsale, supérieure, inférieure, proximal, distal, disloquée). *BdD* : terme utilisé dans les deux formulaires de démontages.

Fait : Rassemble à minima une US. Généralement, il rassemble plusieurs US qui sont liées entre elles [16]. *BdD* : Unité d'enregistrement qui structure l'organisation de la base de données. Terme regroupe les faits archéologiques et anthropologiques.

Flexion : Mouvement qui réduit l'angle entre deux parties du corps [50]. Ce terme fait opposition à celui de « extension ». *BdD* : Terme utilisé pour décrire la position des membres (les articulations de l'épaule, du poignet, de la hanche et du genou et la position de l'avant-bras).

Flexion dorsale : Flexion où la face dorsale de la partie anatomique se rapproche d'un autre élément anatomique. Ce terme fait opposition à celui de « flexion plantaire ». *BdD* : terme utilisé pour décrire la position des membres (l'articulation de la cheville).

Flexion plantaire : Flexion où la face plantaire de la partie anatomique se rapproche d'un autre élément anatomique. Terme fait opposition à celui de « flexion dorsale ». *BdD* : terme utilisé pour décrire la position des membres (l'articulation de la cheville).

G et H

Genou : Articulation du fémur et du tibia.

Hygiène bucco-dentaire : Étude sanitaire des dents. Rassemble les études sur le tartre et l'usure dentaire.

I

Inadapté : Inapproprié à quelque chose. *BdD* : observation du lien entre l'individu, le contenant et/ou l'architecture de la tombe. Terme utilisé dans le formulaire « Taphonomie de l'architecture ».

Inclusion : Corps solide dont la nature est différente au sol dans lequel il est. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « US ».

Indéterminé : Terme désignant une observation qui ne peut être réalisé par le fouilleur.

Inférieur : En direction de l'extrémité céphalique de l'individu [50]. Terme fait opposition à celui de « supérieur ». *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

J et L

Joint/e : Observation taphonomique se caractérisant par la jonction contiguë de deux régions anatomiques sans superposition. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Latéralisation : Désigne le sens gauche ou droit de la région anatomique. *BdD* : terme utilisé pour identifier la latéralisation d'un os.

Log : Représente une colonne sédimentaire dans une coupe.

M

Matériau : Type d'élément qui rentre dans la composition de quelque chose. *BdD* : terme utilisé pour décrire la composition des éléments.

Médial : En direction de la ligne médiane, soit plus près du plan médian [50]. Terme fait opposition à celui de « latéral ». *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

Membre inférieur : Désigne tous les os entres les os de la ceinture pelvienne jusqu'aux phalanges de pieds.

Membre supérieur : Désigne tous les os entre le bras jusqu'aux phalanges de mains ainsi que les os de la ceinture scapulaire.

Milieu de décomposition : s'appuie sur un argumentaire fondé sur les données archéologiques, sur les observations taphonomiques et les effets du contenant sur les vestiges osseux [10]. Définit si le corps a été déposé dans un espace colmaté ou dans un espace vide.

Mobilier archéologique : « Ensemble des objets recueillis lors d'une opération de terrain et susceptible d'apporter des informations sur le site » [54]. *BdD* : champ annexe dans la base de données. Il faut y intégrer le matériau des objets retrouvés (par exemple comblement).

Montée : Observation taphonomique correspondant à un glissement des os conjoints dans une logique anatomique. *BdD* : terme utilisé pour décrire un mouvement taphonomique des côtes.

Mouvement : Déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment donné. *BdD* : terme utilisé pour décrire un déplacement d'un os par rapport à la position anatomique de référence.

Minute : Action de noter la position, la disposition et la configuration de quelque chose. *BdD* : Regroupe les informations inscrites sur un papier millimétré, qui sert de dessin afin d'identifier des unités d'enregistrement.

Mise à plat : Observation taphonomique désignant les côtes qui ont perdu leur volume durant la décomposition. *BdD* : terme utilisé pour décrire un mouvement taphonomique des côtes.

Mise à plat partielle : Observation taphonomique désignant les côtes qui n'ont pas perdus tout leur volume durant la décomposition. *BdD* : terme utilisé pour décrire un mouvement taphonomique des côtes.

N

Nature : Composition élémentaire de l'élément.

Non visible : Observation qui est perturbée par un élément supplémentaire qui empêche le dégagement optimal de l'unité d'enregistrement.

Numéro de Patriarche : numéro d'identification. Il sert à répertorier les opérations archéologiques. Patriarche est un logiciel des services de l'état (SIG). *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Administratif. »

O

Objet : Élément solide, maniable, généralement fabriqué. *BdD* : désigne un élément qui est en lien avec le squelette ou l'architecture de la tombe.

Observation : Procédé de questionnement consistant dans l'examen attentif d'un élément. *BdD* : champ à texte long permettant d'annoter des informations complémentaires sur une unité d'enregistrement.

Opération archéologique (OA) : Numéro de l'opération attribué par le SRA. Numéro unique par région, composé de 4 ou 5 chiffres. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Administratif. »

Orientation numérique : Terme qui désigne l'orientation donnée par la boussole.

Orientation géographique : Terme qui retranscrit l'orientation numérique en mot automatiquement.

P

Palmaire : Qui se rapporte à la face interne de la main, c'est-à-dire le côté de la main où les doigts peuvent se plier. Terme fait opposition à celui de « plantaire ». *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

Passe : Dégagement horizontal d'une couche sédimentaire sur une zone. Plusieurs passes permettent de dégager tous les éléments qui se superposent afin de comprendre leurs relations stratigraphiques. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Photo-démontage. »

Pathologie : Science des maladies qui est démontrée par les restes osseux humains.

Pendage : désigne le caractère incliné d'un plan

Plan : Représentation en projection horizontale. *BdD* : terme utilisé dans les formulaires « US » et « Photo ».

Phénomène taphonomique anthropique : Manifestation de perturbations dues à l'activité humaine. *BdD* : terme dans le formulaire « Milieu de décomposition. »

Plantaire : Qui se rapporte à la plante du pied [50]. Terme fait opposition à celui de « palmaire ». *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

Phénomène taphonomique naturel : Manifestation de perturbations dues à des effets de l'environnement (climatiques, animales). *BdD* : terme dans le formulaire « Milieu de décomposition ».

Photo-démontage : Technique de démontage des squelettes. Consiste à prendre une photographie de ce qu'il y a à démonter et noter les informations sur la feuille (connexion, face d'apparition, observation, point d'altitude, objet). *BdD* : formulaire permettant de démonter un amas d'os en numérotant les os en continu.

Poignet : Articulation composée de l'articulation radio-carpienne et l'articulation radio-ulnaire. *BdD* : terme utilisé pour organiser les formulaires.

Porté : Terme désignant un objet qui a une fonction de costume funéraire. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Objet ».

Posé : Observation taphonomique se caractérisant par un élément osseux qui est au-dessus d'un autre élément osseux. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Position générale : Situation du corps entier de l'individu (sur le dos, sur le ventre, sur le côté, assis, indéterminé). *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Position ».

Postérieur : En direction de l'occipital de l'individu. Terme en opposition avec celui d'antérieur [50]. Terme fait opposition à celui d'« antérieur ». *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

Poussée : Observation taphonomique se caractérisant par des mouvements de plusieurs côtes dans un sens en opposition avec les autres côtes. *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

Prélèvement : Action de prélever une portion de quelque chose sur un tout, une partie d'un ensemble. *BdD* : regroupe les différents types de prélèvements.

Pronation : Mouvement de rotation de l'avant-bras, plaçant la paume de la main dans le sens contraire de la position anatomique de référence [50]. Terme fait opposition à celui de « supination ». *BdD* : Terme utilisé pour décrire la position des membres (l'articulation de poignet et la position de l'avant-bras).

Proximal : Section qui se rapproche du squelette axial et donc situé dans la direction du tronc [50]. Terme utilisé pour les os longs. *BdD* : terme utilisé pour identifier la section de l'os.

R

Raccourcissement : Observation taphonomique désignant une région anatomique où les relations entre les os sont devenues étroites, provoquant un rétrécissement de

la région concernée. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Rachis : Englobe toutes les vertèbres de la colonne vertébrale et le sacrum.

Rapproché : Observation taphonomique désignant un élément osseux qui est s'est rapprochée d'un autre élément osseux. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Recoupe (relation stratigraphique) : s'utilise lors qu'une unité stratigraphique vient perturber une autre unité déjà présente au moment de son installation *BdD* : terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

Recoupé par (relation stratigraphique) : est perturbée par une autre unité qui est venu s'installer postérieurement. *BdD* : terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

Replié : Observation de la position repliée soit de la main soit du pied, c'est-à-dire que les phalanges et les MTT/MTC sont recroquevillés sur eux-mêmes. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Position ».

Rotation : Mouvement produit lorsqu'un segment du corps se tourne selon un axe [50]. *BdD* : terme utilisé pour décrire la position des membres (les articulations de l'épaule, de la hanche et du genou).

Rupture : Observation taphonomique se caractérisant par des mouvements de plusieurs vertèbres dans un sens en opposition avec les autres vertèbres. *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

S

Segmentation : Observation taphonomique sur le rachis, créant des unités de 3-4 vertèbres en connexion stricte. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Séquence : Intervalle de temps qui peut se diviser en trois phases : construction, occupation,, abandon/destruction. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « US ».

Sondage : Technique d'exploration du sol afin de vérifier une hypothèse.

Sous (relation stratigraphique) : Une unité d'enregistrement qui est en-dessous d'une autre. Terme fait opposition à celui de « sur ». *BdD* : terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

SRA : service régional de l'Archéologie. C'est un service national français s'occupant du domaine de l'archéologie au sein de chaque direction régional des Affaires Culturelles (Drac).

Stricte : Description d'une connexion anatomique où deux os conjoints se touchent, il n'y a pas de déplacement des articulations.

BdD : terme utilisé pour décrire les connexions anatomiques lors du démontage.

Structure : Composition du sol. *BdD* : terme utilisé pour décrire une US de comblement.

Supérieur : En direction de l'extrémité céphalique de l'individu [50]. Terme en opposition à celui de « inférieur » *BdD* : terme utilisé pour décrire les faces d'apparition lors du démontage.

Supination : Mouvement de rotation de l'avant-bras, plaçant la paume de la main dans la position anatomique de référence [50]. Terme fait opposition à celui de « pronation ». *BdD* : terme utilisé pour décrire la position des membres (l'articulation de poignet et la position de l'avant-bras).

Support : Dispositif dans lequel est enregistrée une photographie. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Photo ».

Sur (relation stratigraphique) : Unité qui est au-dessus d'une autre. Terme fait opposition à celui de « sous ». *BdD* : Terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

Surélevé : Observation taphonomique désignant un reste osseux qui est placé à une hauteur plus élevée que le reste du corps. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Symétrique : Observation taphonomique, consistant à noter la correspondance des membres entre eux. *BdD* : Terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Synchrone (relation stratigraphique) : Deux unités différentes « qui fonctionnent dans un même pas de temps. *BdD* : Terme utilisé dans les formulaires « US » et « Fait ».

T

Taphonomie : Tous les processus qui interviennent après la mort d'un individu.

Texture : Composition élémentaire d'un sol du point de vue de la granulométrie. *BdD* : terme utilisé pour décrire une US de comblement.

Thorax : Région anatomique supérieure du tronc comprise entre le cou et l'abdomen, délimité par les vertèbres dorsales, les côtes et le sternum.

Traitement : Manière d'agir avec un prélèvement. *BdD* : technique de traitement du sédiment, soit par flottation soit par tamisage.

Tranchée : Ouverture d'exploration du sol afin d'observer le potentiel des vestiges archéologiques.

Type : Ensemble des caractères distinctifs (choisis d'après des critères divers) de certains groupes d'objets, d'individus, permettant leur classification. *BdD* : terme utilisé afin d'identifier l'unité d'enregistrement.

Typologie : Science de l'analyse et de la description des formes typiques d'une réalité complexe, permettant la classification. *BdD* : terme utilisé lorsqu'une précision du type peut être apportée.

U

Unité d'enregistrement : Elle désigne une unité stratigraphique, le fait, ou une unité architecturale.

Unité architecturale : Elle est une unité structurée volontairement et à laquelle se rattache un ou plusieurs faits.

Unité stratigraphique : Elle est une unité temporelle résultant d'une action anthropique ou naturelle [16].

Unité d'os : Elle désigne un type d'US descriptif associé aux restes osseux humains regroupant les sous-types interprétatifs (squelette, amas d'os, réduction).

V

Vertical : Qui est parallèle à la direction de la pesanteur. *BdD* : terme utilisé dans les observations lors du démontage.

Volume : Quantité de sac ou de boîte conservant le prélèvement. *BdD* : terme utilisé dans le formulaire « Prélèvement ».

Références bibliographiques

- [1] Chaillou A. (2003) Nature, statut et traitements informatisés des données en archéologie : les enjeux des systèmes d'informations archéologiques, thèse de doctorat à l'université Lumière Lyon 2, p. 288 ;
- [2] Djindjian F. (2011) Manuel d'archéologie, Armand Colin, Collection U, Paris, p. 592 ;
- [3] Cianciarulo D., Guerra F. (2007) Digital recording in archaeological excavation using tablet PC, XXI international CIPA Symposium, 01-06 octobre 2007, Athènes, Grèce ;
- [4] Demoule J-P et al (2009) Guide des méthodes de l'archéologie, Éditions de la Découverte, Paris, p. 300 ;
- [5] Ciezar P. (2012) Harmonisation des méthodes et outils pour l'information archéologique à l'Inrap : constats, enjeux et perspectives pour un établissement national, *Archeologia e Calcolatori*, supplemento 3, p. 229-238 ;
- [6] Sosna D., Brunclikova L., Henig D. (2013) Testing ipad in the field: use of a relational database in garbological research, *anthropologie*, L1/3, p. 421-430 ;
- [7] Bolo A, De Murylder M., Font C., Guillemard T. (2014) De la tablette PC à la carographie de terrain:exemple de méthodologie sur le chantier d'archéologie préventive de Noyon (Oise). *Archeologia e Calcolatori*, supplemento 5, p. 247-256 ;
- [8] Gualandi M. L. (2017) entre droits et devoirs. L'archéologie face au défi de l'Open Data : le MOD, *Mappa Open Data Archeological archive*. In : *Les archives de fouille : mode d'emploi*, Paris, Collège de France ;
- [9] Guy H., Richier A. (2012) Anthropologie biologique et archéologie : regards croisés ?, *Archéopages*, hors-série 3, p. 25-29 ;
- [10] Duday H., Courteau P., Crubezy E., Sellier P., Tillier A.-M. (1990) L'Anthropologie « de terrain » : reconnaissance et interprétation des gestes funéraires ; *Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris*, tome 2, fascicule 3-4, p. 29-49
- [11] Courtaud P. (1996) « Anthropologie de sauvetage » : vers une optimisation des méthodes d'enregistrement. Présentation d'une fiche anthropologique. In : *Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris*, Paris, tome 8, fascicule 3-4, p. 157-167 ;
- [12] Duday H. et Masset C. (1987) Anthropologie physique et archéologie. Méthodes d'études des sépultures, Actes du Colloque de Toulouse, 4, 5, 6 novembre 1982, Edition du CNRS, Centre régional de publication de Bordeaux, Paris, p. 406 ;
- [13] Boulestin B, Duday H (2005) Ethnologie et archéologie de la mort : de l'illusion des références à l'emploi d'un vocabulaire, In : *Les pratiques funéraires à l'âge du Bronze en France*, Éditions du CTHS, Sens, p. 17-30 ;
- [14] Signoli M. (2008) L'archéo-anthropologie funéraire, *Socio-anthropologie*, Paris, 22, p. 3-5 ;
- [15] Earl G. (2012) Archaeology in digital aera, 40 Annual conference of computer applications and quantitative methods in archaeology, Southampton, Amsterdam University Press;
- [16] Djindjian F., Desachy B. (1990) Sur l'aide au traitement des données stratigraphiques des sites archéologiques, In : *Histoire & Mesure*, volume 5, n°1-2, p. 51-88 ;
- [17] Desachy B. (2008) De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain, *Sciences de l'Homme et Société*, université Panthéon-Sorbonne Paris I, Paris, p. 145 ;
- [18] Blin A. (2012) Une nouvelle analyse de l'hypogée néolithique des Mournouards II au Mesnil-sur-Oger (Marne), *Revue archéologique de l'Est*, tome 61, p. 35-54 ;
- [19] Henri D. (2009) L'archéologie des textiles : les vêtements funéraires de Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire), *Carry-le-Rouet*, France. p. 110-118 ;
- [20] Corbineau R. (2014) Pour une archéobotanique funéraire : enquêtes interdisciplinaires et analyses polliniques autour de la tombe et du corps mort (ère chrétienne, France – Italie), *Archéologie et Préhistoire*. Université du Maine ;
- [21] Briand A., Dubrecq E., Ducreux A., Feugère M., Galtier C., Girard B., Josset D., Mulot A., Taillandier V., Tisserand N. (2013) Le classement fonctionnel des mobiliers d'*instrumentum*, *Les nouvelles de l'archéologie*, 131, p. 14-19
- [22] Gomez de Soto J., Villard-Le Tiec A. Bouvert P. (2009) Pratiques funéraire du second âge du Fer en Gaule de l'ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), In : *L'Age du fer en Basse-Normandie. Gestes funéraires en Gaule au Second Age du Fer en 2009*, Presses universitaires de Franche-Comté, p.85-106 ;

- [23] Bouvier B. (2015). Postures et mouvements du membre supérieur à partir de capteurs inertiels : une évaluation méthodologique, biomécanique, Université Claude Bernard - Lyon I, p. 223 ;
- [24] Duday H. (1978) Archéologie funéraire et anthropologie. Application des relevés et de l'étude ostéologiques à l'interprétation de quelques sépultures pré- et protohistoriques du midi de la France, Cahiers d'Anthropologie, p. 55-101 ;
- [25] Poplin R. (1976) Remarques théoriques et pratiques sur les unités utilisées dans les études ostéologie quantitative, particulièrement en archéologie préhistorique, Actes du IX^e congrès UISPP, Nice, p.124-141 ;
- [26] Demangeot C. (2008) Le dénombrement des défunts dans les ensembles funéraires : problèmes théoriques, paramètres quantitatifs. Application à la sépulture collective néolithique du Dolmen des Peirières à Villedubert (Aude, France), thèse à l'université de Bordeaux 1, p. 750 ;
- [27] Buchet L., Séguy I. (2002) La paléodémographie : bilan et perspectives », Annales de démographie historique, n° 103, p. 161-212 ;
- [28] Bruzek J (2002) A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone, American Journal of Physical Anthropology, 117, p.157-168;
- [29] Bruzek J, Santos F, Dutailly B, Murail P, Cunha E (2017) Validation and reliability of the sex estimation of the human os coxae using freely available DSP2 software for bioarchaeology and forensic anthropology, American Journal of Physical Anthropology, 164, p. 440-449 ;
- [30] Ferembach D., Schwidetzky I., Stloukal M. (1979) Recommandations pour déterminer l'âge et le sexe sur le squelette, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, XIII^e Série, tome 6, fascicule 1, p. 7-45 ;
- [31] Moorrees C. F. A., Fanning E. A., Hunt E. E. (1963) Age Variation of Formation stages for Ten Permanent Teeth, Journal of Dental Research, 42, issue 6, p. 1490-1502 ;
- [32] AlQahtani S. J., Hector M. P., Liversidge H. M. (2010) Brief Communication: The London Atlas of Human Tooth Development and Eruption, American Journal of Physical Anthropology, 142, p. 481-490 ;
- [33] Black S., Scheuer L., Schaefer M. C. (2009) Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual, Elsevier/Academic Press, Amsterdam. p. 369 ;
- [34] Lanteri L., Schmitt A., Foti B. (2013) Intra-individual variability in adult age-at-death estimates using incremental lines in dental cementum, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 26, p. 23-33 ;
- [35] Schmitt A. (2005) Une nouvelle méthode pour estimer l'âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne iliaque, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 17, p. 89-101 ;
- [36] Trotter M., Gleser G. C. (1958) A re-evaluation of estimation of stature based on measurements taken during life and of long bones after death, American Journal of physical Anthropology, 16, p. 79-124 ;
- [37] Cleuvenot E., Houët F. (1993) Proposition de nouvelles équations d'estimation de stature applicables pour un sexe indéterminé, et basées sur les échantillons de Trotter et Gleser, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 5, fascicule 1-2, p. 245-255 ;
- [38] Thillaud P. (1994) Lésions ostéo-archéologiques : recueil et identification, Edition électronique : numérisation 2003, Kronos B.Y. Éditions, Paris, p.79 ;
- [39] Zenella S., Verger S., Brun J.-P., Denoyelle M., Rouillard P. (2017) Les archives de fouilles : Mode d'emploi, Collège de France, Paris, p. 412 ;
- [41] Augereau A., Guy H., Koehler A. (2017) Le diagnostic des ensembles funéraires, Cahier de l'Inrap, N°1 ;
- [42] Rodier X., Barge O., Saligny L., Nuninger L., Berticello F. (2011) Information spatiale et archéologie, Errance, Paris, p. 253 ;
- [43] Pinol J. (2011) Les systèmes d'information géographique et la pratique de l'histoire, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 58-4bis (5), p. 111-126 ;
- [44] Koehler A., Tuffery C. (2012) Harmonisation des méthodes et outils pour l'information archéologique à l'Inrap : constats, enjeux et perspectives pour un établissement national, Archeologia e Calcolatori, 3, p. 229-238 ;
- [45] Caravale A. (2012) Archeologia in rete. Le reviste Open Access: risorse e prospettive, Archeologia e Calcolatori, 23, p. 187-207 ;
- [46] Benkaddour C., Fouriaux F. (2012) Enregistrer, analyses et diffuser l'information archéologique en trois dimensions au service de l'archéologie de Chartres, Les nouvelles de l'archéologie, 130, p. 44-47 ;
- [47] Blanchard P. (À paraître) Restitution d'une architecture en bois dans les tombes à banquettes X-XIe s. - l'exemple du site de la Madeleine à Orléans (Loiret), In : Actes de la table-ronde d'Auxerre, 15-17 octobre 2009 ;

[48] Pichard C., Arnaud M. (2017) Parvis de la basilique Saint-Remi, Reims, Marne, Grand Est (51 454), Rapport de diagnostic, service archéologique de la communauté urbaine de Grand Reims, p. 74 ;

[49] Thiol S. (2009) Bezannes-Champfleury, Les Mesneux : une nécropole médiévale le long d'un axe antique, rapport final d'opération, Inrap, p. 97;

[50] White T., Black M. T., Folkens P. A. (2016) Human Osteology, Third Edition, Elsevier, USA, p. 670 ;

[51] De Stefano D. F., Hauser G. (1984). Reflections on interobserver differences in scoring non-metric traits (with practical examples), Journal of Human Evolution, 13, p. 349-355 ;

[52] Microsoft®ACCESS (2016) Microsoft Access (logiciel) – Guides pratiques et mémentos, Éditions ENI, St-Herbain, p. 397 ;

[53] Boulestin B. (2015) Conservation du crâne et terminologie: pour en finir avec quelques mots de tête !, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 27, p. 16-25 ;

[54] Rémy J. (2012) Le mobilier archéologique au SRA Alsace , documentation et patrimoine de la DRAC Alsace ;

Tables des illustrations et des tableaux

Figure 1 : capture du menu général de DRAtA	12
Figure 2 : schéma de fonctionnement de la base de données. Représentation des tables principales.	13
Figure 3 : capture d'écran du formulaire « US représentant les quatre Us principales utilisées	17
Figure 4 : capture d'écran du formulaire « Fait »	18
Figure 5 : capture d'écran du formulaire « UA »	18
Figure 6 : Mournouards (Marne), hypogée II, dessin de Blin d'après Leroi-Gourhan 1962, Figure 6 (DAO E.Reboul)	19
Figure 7 : capture d'écran du formulaire « Position »	22
Figure 8 : capture d'écran du formulaire « Démontage par US »	23
Figure 9 : capture d'écran du formulaire « Démontage par Carré »	23
Figure 10 : capture d'écran du formulaire « Photo-démontage »	24
Figure 11 : capture d'écran des formulaires « Milieu de décomposition » et « Taphonomie de l'architecture »	25
Figure 12 : capture d'écran du formulaire « Bruzek, 2002 » et « Diagnose Sexuelle Probabiliste, 2017 »	26
Figure 13 : capture d'écran du formulaire général sur l'estimation de l'âge et du formulaire « Black <i>et al.</i> , 2009 »	27
Figure 14 : capture d'écran du formulaire « Mesure des os longs »	28
Figure 15 : capture d'écran du formulaire « Thillaud, 1994 »	28
Figure 17: F222 (DAO par É. Reboul, 2018)	51
Figure 18: quatre niveaux d'inhumation représentée par diagramme stratigraphique, d'après Marie-Cécile Truc (Inrap)	52

Tableau 1 : Tableau non exhaustif qui récapitule les structures anthropologiques et leurs unités d'enregistrement associées (US, Fait, UA)

14

Résumés

Création d'une base d'enregistrement des données en archéothanatologie. Application sur tablette numérique pour le terrain et traitement documentaire en anthropologie

La base d'enregistrement de données DRAtA (Database of Recorded Archaeothanatological Analysis) a été créée à partir du logiciel de base de données Microsoft® Access. Insérée dans une tablette numérique, elle est une ébauche d'outil d'enregistrement de terrain pour l'anthropologie. Elle peut être utilisée sur toutes les opérations archéologiques, car elle est structurée à partir de trois unités d'enregistrements hiérarchisés : unité stratigraphique (US), Fait, unité architecturale (UA). Elle a été créée dans l'objectif de répondre aux besoins de l'archéologie (délais d'intervention, standardisation des rapports, l'analyse d'une grande quantité de données) et les besoins de l'archéothanatologie (méthodes nombreuses, vocabulaire non standardisé). DRAtA a été utilisée à Reims sur l'opération du « Parvis de la basilique Saint-Remi » afin d'évaluer son potentiel. L'essai a dépeint les bénéfices d'un enregistrement numérique de terrain quotidien. La base de données permet d'avoir un enregistrement de terrain organisé, de structurer les étapes de travail afin d'éviter la subjectivité, les oublis et les redondances, d'interroger les données recueillies par différents anthropologues et de générer automatiquement la documentation exigée par les différentes structures administratives archéologiques, et d'intégrer les données directement dans le SIG pour les exploiter spatialement. Plusieurs perspectives restent en suspens afin d'apporter des améliorations et d'affiner la méthode. Il est certain que celle-ci trouve sa place dans l'exploitation de la richesse des données en archéothanatologie. Cet outil informatique et numérique est adaptable et souple, tout en recensant tous les éléments scientifiques attendus dans le rendu d'une étude archéothanatologique, et en répondant aux attentes des services de l'État et aux besoins du milieu de la recherche fondamentale.

ABSTRACT

Creation of an Archaeothanatological Database Embedded in Tablet PC to Record on the Field And Used for Document Processing

Database of Recorded Archaeothanatological Analysis (DRAtA) has been created in Microsoft® Access as a "work in progress". The use of this database will serve to collect data from all types of archaeological sites. Three units of recording (*US, Fait, UA*) help to build a database structure to ensure a faultless functioning. The database will cater for technical constraints such as times frames, standardisation of excavation reports and analysis of large quantities of raw data collected. It will also be helpful for the needs of archaeothanatologists development of anthropological methods). Archaeothanatological methods currently aren't homogenous. The database has been field tested to assess methodology through a survey excavation named « *Parvis de la basilique Saint-Remi* », at Reims. Preliminary assessments have established the potential of the digital opportunities (organized field recording, structured research work to avoid oversights, interrogated data, produced scientific literature, and using the SIG for geo-referencing spatial data. Other directions of research will open new ways to access field data, but it is certain that it finds order and already has its place in the exploitation of the wealth of data in archeothanatology. This IT tool is adaptable and flexible, while listing all the scientific elements of an archeothanatological study, and responding to the recommendations of the State and the needs of the basic research community.

RESUMEN

Creación de una base de datos en arqueoantropología, utilizada en una tableta digital

La base de datos DRAtA (Database of Recorded Archaeothanatological Analysis) fue creada gracias al programa Microsoft® Access. Es un esbozo de herramienta numérica para el registro de información de terreno en arqueología. Puede ser utilizada en cualquier operación arqueológica puesto que su estructura se basa en entidades jerarquizadas: la unidad estratigráfica (*unité stratigraphique*, US), el hecho arqueológico (*fait*), y la unidad arquitectónica (*unité architecturale*, UA). Su creación busca responder a las necesidades de la arqueología preventiva (tiempos limitados de intervención, estandarización de los informes, necesidad de analizar una gran cantidad de datos) y de la arqueoantropología, disciplina cuyas metodologías son aún heterogéneas y variables. A fin de estimar su potencial, DRAtA fue utilizada en Reims, en la operación del « *Parvis de la basilique Saint-Remi* ». Este intento ha mostrado los beneficios de un inventario de terreno informático cotidiano. La base de datos permite de tener un inventario organizado; de estructurar las etapas de trabajo con el fin de evitar la subjetividad, los olvidos y las redundancias; de examinar los datos producidos por diferentes antropólogos y generar automáticamente la documentación exigida por las diferentes instancias administrativas en arqueología; y de integrar los datos directamente en el SIG (sistema de información geográfico) para estudiarlos espacialmente. Varias perspectivas quedan en suspenso, con el fin de poder mejorar y afinar el método, pero este último se inscribe desde ya como herramienta esencial para la explotación de la riqueza de los datos en arqueoantropología. Esta herramienta numérica es adaptable y flexible, al tiempo que enumera todos los elementos científicos que se esperan en la elaboración de un estudio arqueotanológico, y al cumplir con las expectativas de los servicios del estado y las necesidades de la comunidad de investigación básica.